
Politik Psikoloji Dergisi
The Journal of Political Psychology

Arastırma Makalesi

Research Article

**HEGEL'DEN FUKUYAMA'YA ÖZBİLİNÇLİLİK, POLİTİK
DÜZEN VE ÖZGÜRLÜĞÜN OLANAKLARINA DAİR***

Devrim Özkan**

Öz: Hegel'in politika felsefesinin özgürlükçü potansiyeli kapsamlı bir biçimde incelenmesi gereken bir konu olma vasfını korumaktadır. Genellikle, yanlış bir biçimde mutlak belirlenimcilikle nitelenen Hegel'in felsefesi, bireylere harici dünyayı değiştirebilme potansiyeli yüklediğinden ve tarihin gelişimini de bu potansiyelle bağladığından, özgürlükçü nitelikler arz eder. Tarihsel süreçlerin öznelerin değiştirici ve dönüştürücü filleriyle biçimlendiği düşüncesi, özgürlüğün olanaklarını arttırabilmek için kapsamlı bir metafizik sağlar. Evrenin mekanik bir biçimde işlediği düşüncesi özneleri birer aparata indirgerken, tarihteki birikimliliğin ve yönelimliliğin belirleyici olduğu düşüncesi, öznenin özgür irade sahibi olduğu iddiasından güç alır. Fukuyama, tıpkı Hegel gibi, tarihin birikimli ve yönelimli nitelikler arz ettiği konusunda ısrarcıdır. Ayrıca Fukuyama, tarihin öznelerin eşgüdümlü fiilleriyle biçimlendiği iddiasıyla, politikaya katılımın önemine göndermede bulur. Bir ulusun kalkınabilmesi, politik alanda öznelerarasılığın dinamiklerinin ne ölçüde gelişmiş olduğuna bağlıdır. Patrimonyal devletin her şeyi kontrol altına alıp donuklaştırmaya yönelik atılımları, modern demokrasiler tarafından zayıflatılır. Zira modern demokrasiler insani iletişimin kapsamını, değişim ve dönüşüm dinamiklerini hızlandıracak bir biçimde genişletir. Bu çerçevede, bu makale Hegel'de ve Fukuyama'da, özbilinçliliğe ve politik düzene dair kavrayışın özgürlüğün olanaklarını arttıracak bir biçimde nasıl ele alındığını analiz eder.

Anahtar Kelimeler: Özbilinçlilik, politik düzen, özgürlük, tarih, devlet, öznelerarasılık.

* Bu makaleyi yazmamı tavsiye eden ve yazım sürecindeki değerlendirmeleriyle daha nitelikli bir yapı kazanmasını sağlayan Doç. Dr. Buğra Kalkan'a teşekkür ederim. Ayrıca bana felsefeyi sevdirmenin yanı sıra yönlendiriciliği ve danışmanlığıyla her zaman yanımda olan Prof. Dr. Ahmet Arslan'a sonsuz şükranlarımı sunarım.

** Doç. Dr. | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi: Medya ve İletişim Bölümü | ozkandev@hotmail.com
| ORCID: 0000-0003-4235-4862

Geliş Tarihi: 17 Temmuz 2021
Received: 17 July 2021

Kabul Tarihi: 18 Eylül 2021
Accepted: 18 September 2021

Bu makaleye atıf için / To cite this article: Özkan, D. (2021). Hegel'den Fukuyama'ya Özbilinçlilik, Politik Düzen ve Özgürlüğün Olanaklarına Dair. *Politik Psikoloji Dergisi*, 1(2), 7-37.

ON THE POSSIBILITIES OF SELF-CONSCIOUSNESS, POLITICAL ORDER, AND LIBERTY FROM HEGEL TO FUKUYAMA

Abstract: *The emancipatory potential of the political philosophy of Hegel remains a subject that needs to be investigated extensively. The philosophy of Hegel, which is generally characterized wrongly as absolute determinism, has libertarian characteristics because it loads the potential to change the external world to individuals, and connects the development of history to this potential. The idea that historical processes are shaped by transformative and transformative actions of subjects provides a comprehensive metaphysics to increase the possibilities of liberty. Although the idea that the universe operates in a mechanical way reduces the subjects to an apparatus, the idea that the cumulative and directional aspect of history is determinant is fuelled by the claim that the subject has a free will. Like Hegel, Fukuyama also insisted that history has cumulative and directional characteristics. In addition, Fukuyama refers to the importance of the participation in politics and claims that history is shaped by the coordinated actions of subjects. The development of a nation depends on the extent to which the dynamics of intersubjectivity are developed in political sphere. The attempts of the patrimonial state to include and dull everything are undermined by modern democracies. Because modern democracies expand the scope of human communication in a way, which will accelerate the dynamics of change and transformation. In this context, the present article analyses how the understanding of self-consciousness and political order were discussed by Hegel and Fukuyama in a way to increase the possibilities of liberty.*

Keywords: *Self-consciousness, political order, liberty, history, state, intersubjectivity.*

GİRİŞ

Modern politika felsefesinde özgürlüğe dair tartışmalar güncelliği daima muhafaza etmiştir. Anglosakson felsefesinde Thomas Hobbes'tan (1588-1679) John Locke'a (1632-1704) kadar kapsamlı bir biçimde tartışılarak sağlam bir altyapıya oturtulan özgürlüğe dair felsefi incelemeler, George Berkeley (1685-1753) ve David Hume'un (1711-76) ampirizmine (kuşkucu bir atılım olarak gelişmiştir) bir karşı çıkış olarak biçimlenen Kıta Avrupası felsefesinde yeni bir boyut kazanır. Hume'un kuşkuculuğu sayesinde dogmatik uykusundan uyandığını kabul eden Immanuel Kant'ın (1724-1804), 'Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi'nde ([1998] 1785) ve 'Pratik Aklın Eleştirisi'nde ([1999] 1788) özgürlüğe ve iradenin özerkliğine dair sunduğu kavrayış, kendisinden sonraki Alman İdealist Geleneği'nin şekillenmesinden belirleyicidir. Bu tarihsel arka plandan hareketle felsefesini oluşturan G. W. F. Hegel (1770-1831) on sekizinci yüzyılda egemen olan mekanistik bilim ve felsefeye karşı, öznenin

‘tarihteki özgürlükçü atılımlarını’ ve ‘iradesinin özerkliğini’ ön plana çıkarır. Felsefenin kendisine inceleme nesnesi olarak durağan ve döngüsel bir biçimde işlediğine inanılan bir evreni değil, fakat ‘gelişim’in (progress) ve ‘yönelimli’liğin (directional) belirleyici olduğu tarihi konu edinmesi, öznenin değişime yol açan atılımlarının ve özerk iradesinin öneminin belirgin hale gelmesini sağlar. Bu sayede özgürlük probleminde dair felsefi inceleme yeni bir boyut kazanır. Özgürlüğe dair gerek Anglosakson felsefesindeki gerekse Kıta Avrupası felsefesindeki tartışmalardan etkilenen çağdaş Anglosakson politika bilminde tarihteki gelişimin kaynağının ne olduğuna dair tartışmalar yoğun bir biçimde sürdürülür. Huntington (1996) modernleşmenin asli kaynaklarının kültürel olduğu ve bir rastlantı sonucu belirleyici bir güç haline geldiğini düşündüğü halde, Fukuyama (1989), Hegel’in politika felsefesinin bir takipçisi olarak, tarihin gelişimci ve yönelimli olduğu konusunda ısrarlıdır. Fukuyama’nın bu yaklaşımı, modernleşme süreçlerinin ‘öznelerarasılık’ın (intersubjectivity) dinamiklerini güçlendirerek, kişilerin bireysel ve kamusal yarar için eşgüdümlü fiillerde bulunabilmelerinin olanaklarını arttıran niteliklerinden güç alır. Aristotelesçi politika felsefesinin ve erdem kavrayışının Hegelcilik üzerinden günümüzde de geçerliliğini ve etkililiğini gözler önüne seren Fukuyama’nın çözümlenmeleri, bireye gerçekleştireceği yaratıcı atılımlarla politik düzenin herkese refah sağlayacak bir biçimde geliştirilebilmesi için ödevler yükler.

9

Kendinde sürdürülen bir düşünme etkinliği, evrenin mekanik bir biçimde işlediği inancına dayanır. Halbuki evren ve dünya mekanik değil, fakat organiktir. Bunun en belirgin kanıtı tarihteki değişim dinamikleri ve yönelimliliklerdir. Bu nedenle “*Hegel moderniteyi kaçınılmaz bir düşünümsellik olarak anlamlandırır*” (Coker, 2015: 50). Modernleşmenin toplumdaki tüm değişim dinamiklerini aktif hale getirmesi, düşünümsel kaçınılmazlığının yanı sıra tarihteki dinamizmin ve yönelimliliğin de en önemli kanıtlarından biridir. Modernleşme süreçleriyle birlikte gücün dağıtık nitelikler arz etmeye başlaması, öznenin yaşam dünyasını dönüştürüp bireysel ve kamusal yarara katkı sağlayabilmesinin olanaklarını arttırır. Patrimonyal devletin tesis ettiği hiyerarşik sistemin, modernleşmenin ekonomik ve politik etkilerinden dolayı hızla çözülüp zayıflaması, öznelerin faaliyet sahasını genişletirken etkililiklerini de arttırır. Bu öznenin özbilinçliliğindeki artışın politik düzenin dinamik bir yolla tesis edilebilmesinin olanaklarını arttırmasından kaynaklanır. Özneler diğer öznelerle etkileşimlerinde özbilinçlilik edindikçe kavramsal perspektiflerinin kesişme sahaları genişler. Bu sayede öznelerarasılığın dinamiği kişilerin özbilinçlilik edinip özgürlüğün olanaklarını arttırmalarına imkân sağlar. Bir toplumda kavramsal perspektiflerin kesişme sahası olarak işleyen öznelerarası dinamik, özbilinçliliğin gelişmesinde son derece etkili bir faktördür. Kişi kendisine ve fiillerine dair bilinçliliğini sadece sürekli yaratıcı atılımlarda bulunup olumsuzlanıp olumsuzladıkça edinebilir. Özgürlüğün olanaklarının arması, devlet ile yurttaşlar arasındaki ilişkinin ne şekilde tesis edileceğine bağlı olduğundan, devletin gücü uygulamaya geçirme

süreçlerinin kuvvetler ayrılığı prensibine göre denetlenmesini gerektirir. Devlet, hukuk ve yasama tarafından sınırlandırılmadığında, toplumu meydana getiren öznelerin yaratıcı atılımlarda bulunma olanakları zayıflayacağından, özbilinçlilik edinerek kamusal yararı artırmak kademeli bir yolla engellenir. Bunun başlıca sebeplerinden biri, öznelerin özbilinçlilik edinebilmeleri için öznelerarasılığın dinamiklerine özgürce katılımının zorunlu olmasıdır. Fukuyama (1995: 23) sosyal sermaye eksikliğinin mevcut olduğu koşullarda, devletin açığı kapatmak için çeşitli kurumlarıyla efektif roller üslenebileceğini vurgular. Buna karşın devlet gücü tüm yaşam dünyalarını etkileyip biçimlendirecek bir biçimde uygulamaya geçirildiğinde, yurttaşın bilinci devletin ideolojik aygıtları vasıtasıyla şekillendirileceğinden özgür ve özgün atılımlarda bulunmak (gerek ekonomik gerekse politik sahada) giderek daha zor hale gelir.

I. BİREY VE HARİCİ DÜNYA: BİREYİN FARK EDİLME ARZUSUNA DAİR

İnsanı doğadaki diğer canlılardan ayırt eden başlıca niteliği kendi varlığına dair bir özbilinçliliğe sahip olmasıdır. İnsan doğadaki diğer nesnelere bilmeye dair bir arzuya sahip olduğundan onları adlandırır. İnsan bu nesnelere adlandırırken onlara dair bilgisini en nitelikli hale getirmek ister. Bu nesnelere bilme sürecine onları biçimlendirmek de içkindir. Gelgelelim insanın kendisine harici olan dünyadaki nesnelere bilme süreci kendisine dair özbilinçliliğinden ayrı düşünülemez. Bu bizi özbilinçliliğin doğasının ne olduğunu sorgulamaya götürür. Goldhill (2014: 635), Hegel'in insani özbilinçliliği kendinde bölünmüş ve çatışma içeren bir nitelik olarak yorumladığına dikkat çeker. Bu bölünmüşlüğüne karşın, özbilinçlilik doğası gereği kendinde bir kesinliğe ulaşmaya eğilimlidir.¹ Özbilinçliliğin belirli bir kesinliğe ulaşma eğilimi sadece nesnesine yönelmesiyle değil, fakat ayrıca kendisini de bir nesne olarak ele alması sayesinde erişebilir. Birey, sadece diğer nesnelere değil, ayrıca kendisini de bir nesne olarak değerlendirdiğinin aşikâr bir yolla farkında olmayabilir. Gelgelelim insan, dolaylı olarak, diğer nesnelere yöneliminde kendisini de bir nesne olarak ele alıp işlediğini duyumsar. Zira insan yaşam sürecinde sürekli belirli tercihlerde bulunur. Belirli eylemleri yapmayı tercih etmek veya belirli nesnelere yönelmek, diğer eylem ve nesnelere seçmemeye de tekabül eder. İnsan tercihlerde bulunurken kendisine dair bir farkındalığa erişir. Bu nedenle bireyin yaşama sürecindeki tercihleri özbilinçliliğin gelişimini sağlar. Özbilinçliliğin gelişimi sürecinde bireyin kendisini fark etmesini arzuladığı kişilerin 'yerini alan' (superseding) atılımlar gerçekleştirmesi önem arz eder. Bunun için bireyin, kendisinin ve farkındalığını edinmek istediği diğerlerinin ötesine geçen bir konum elde etmesi

¹ Bu çerçevede genel anlamda özbilinçlilik, kişinin kendisini aynasında görme kabiliyeti göstermek suretiyle, kendine dair bilgilenebilerek belirgin bir görünüm elde etmesidir (Peacocke, 2010: 524).

gerekir. Bu sayede birey kendisi ve farkındalığını elde etmeyi arzuladığı diğeri arasında bir tür bütünleşme sağlayarak asli tamlığa ulaşma imkânı edinir. Engin bir bütünlükte bireyin bir şeyle bütünleşmesi aynı zamanda kendi bağımsızlığından sıyrılmasını da gerektirir. “*Kendi koşullarımızı anlamamız her zaman bizi onun dışında ve ötesinde konumlandırır*” (Wood, 2016: 394). Bireyin kendi bağımsızlığından vazgeçerek kendi özbilinçliliğini elde etmek için diğeri nesne ve öznelere yönelmesi asli tamlığı elde etmenin başlıca yollarından biridir. Zira kişinin bağımsızlığını sürdürmek adına diğeri nesne ve öznelere kendisini kapatması yaşam süreçlerindeki dinamizmin ortadan kalkmasına neden olur. Dolayısıyla birey, özbilinçlilik edinmek için konumunun ötesine geçmek zorundadır. Tarihin dinamik ve diyonizyak nitelikleri bireyin kendi özbilinçliliğini geliştirmek adına güvenli ‘oikos’undan (oíkoç/hane/household) ayrılmasını zorunlu kılar. Kişi özbilinçliliğe sadece kendisini nesne edinerek ulaşamaz. Bireylerin, diğeri kişi ve nesnelere eylemlerinin karşılığını gördükçe, özbilinçliliklerini geliştirmeleri mümkündür. Bu nedenle solipsizm bireyin kendisine dair bilinçliliğini elde etmesinde bir engel olarak karşımıza çıkar. Kişinin kendisini evrenin merkezideymiş gibi konumlandırarak diğeri özne ve nesnelere sadece gözlemlemek suretiyle bir özbilinçliliğe ulaşması olanaksızdır. Kişi diğeri özne, birey ve nesnelere, dili yetkin bir biçimde kullanmak suretiyle etkileşime girip, kendisini onların yerinde konumlandırarak hem kendisini hem de diğerlerini gözlemlemek suretiyle bir entegrasyon süreci başlattığında, özbilinçlilik gelişmeye başlar.² Aksi halde solipsizme kapılan bilinç, dış dünyayı kendi hayal dünyasına indirgeyerek hem kendisine hem de diğeri özne ve nesnelere dair bir farkındalık geliştiremez.

İnsanın salt kendisine yöneldiği bir düşünme biçimi, var olan diğeri her şeyi öznenin bir tahayyülüne indirger. Bundan kurtulmak için bireyin kendisini diğerleriyle etkileşime, iletişime, entegrasyona ve adaptasyona yöneltmesi gerekir. Bu bireyin sonu gelmez bir biçimde diğeri özne ve nesnelere etkileşimde bulunacağı anlamına gelmez. Gelgelelim özbilinçliliğin aşkın potansiyeli bireylerin diğerleriyle ilişkili olduğu koşullarda ortaya çıkar. Hegel ortak duyu olarak betimlediği ‘ortalama bilinci’, felsefi bilincin kompleks niteliğinin karşıtı olarak ele alır (Giladi, 2018: 271). Kişi felsefi düşünme yetkinliğine kavuştukça alışlagelmiş bilinç kalıplarının sınırlılıklarından kurtulur. Bu sayede erişilen özbilinçlilik, nesnesiyle entegre olup onun yerini almak suretiyle mevcut durum ya da konumun ötesine geçerek elde edilebilir. Bundan dolayı “*Hegel’in analizi için kritik dönüşüm ‘bilinç’ten ‘özbilinçlilik’e geçiştir*” (Dorrien, 2012: 211). Bu çerçevede Hegel için özbilinçlilik bir arzudur (PS §168). İnsan karşısında duran eylem ve nesnelere arasından bir ya da birkaçını seçip onları arzulamak suretiyle

² İnsan kendisini hayvanlardan dili kullanmak suretiyle ayırt eder. Zira diğeri canlıların sahip olmadığı insani dil, insanın tarihinin ve geleceğinin taşıyıcısı olarak, ortak umutların ve beklentilerin biçimlenmesini sağlar (Westphal, 1979: 79).

kendisine dair bilinçliliğini de geliştirir. Zira insanın bir eylemi gerçekleştirmeyi (ya da bir nesneyi) arzulaması onun içyüzünü anlayıp iyice kavramaya yönelik bir eylemdir. Belirli eylemleri yapmayı ve diğer nesnelere nüfuz etmeyi arzulamak, insanın 'oikos'undaki bağımsızlığından vazgeçerek, özbilinçliliğe kavuşup tamamlanmaya yönelik istencinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu istencin sonucu olarak birey kendi bağımsızlığını olumsuzlamak pahasına diğer özne ve nesnelere yönelir. Bireyin bağımsızlığından vazgeçmesi diğer özne ve nesnelere özümsemek suretiyle onlar üzerinde egemenlik kurma istencinden kaynaklanır. Birey, kendi bağımsızlığını imha etmek suretiyle kendisine dair daha kesin bir bilinçliliğe ulaşır ki bu sayede kendi 'oikos'unda tesis ettiği 'zahiri' (artificial) dünyadan daha üst bir konuma geçmiş olur. Bireyin diğerleriyle etkileşim ve iletişimde edindiği bilinçlilik ve doğruluk, kendisi için son derece aşikar bir nitelik arz eder. Hegel için bağımsız nesneden vazgeçiş pahasına elde edilmek istenen özbilinçlilikteki arzunun işlevini idrak etmek son derece önemlidir (PS §174). Arzu etmek, yöneldiği nesne veya özneyi tüketmek ister. Arzunun bu isteği yöneldiği nesneyi hiçliğe dönüştürme çabasıyla eşgüdümlü ilerler. Bireyin doyunluğa erişme istenci bir nesneye yöneldiğinde onu bünyesinin bir parçası haline getirip yok eder. Yine bireyin doyunluk istenci bir sanat yapıtında beğeni elde etmeye yöneldiğinde arzusunun yöneldiği esere nüfuz etmeye çabalar. Gelgelelim bireyler, sadece belirli eylem ve nesnelere değil, fakat ayrıca (ve daha fazla) diğer kişilerin farkındalığını kazanmaya yönelik bir istence de sahiptirler. Bireyler nesnelere olumsuzlarken, nesnelere kendilerinin arzu ettiği bir biçimde biçimlenmesini arzularlar. Bu aynı zamanda bireyin işlemek için yöneldiği nesnenin de bireyi olumsuzlamasını gerektirir. Bir başka ifadeyle bireyler nesnelere değiştirmeyi ve dönüştürmeyi arzularken, onların kendilerini olumsuzlamalarını arzularlar. Bunun için bireyin arzusunu yönlendirdiği nesnenin bağımsız olması zorunludur. Zira özbilinçlilik, bir diğer özbilinçlilikle karşılaştığında doyunluğa erişir. Dolayısıyla özbilinçlilik, doyunluğa erişmek için atılımlar gerçekleştirebilmek amacıyla bir diğer özbilinçlilikğe ihtiyaç duyar. Böylesi bir özbilinçlilikle karşılaşmayan bir özbilinçlilik, kendi 'oikos'unda tesis ettiği hayal dünyasında kaybolur. Bunun nedeni özbilinçliliğin nesnesine yönelirken farkındalık edinmeyi arzulamasıdır. Bağımsız bir özbilinçlilikle karşılaşmayan özbilinçliliğin farkındalık edinme arzusunu doyunluğa erdirmesi olanaksızdır. Hegelci kavrayışa göre fail bir sosyal statü olmanın ötesinde, toplumsallaşma süreçleriyle asli bir biçimde bağlantılıdır (Alznauer, 2014: 160). Zira bir diğer özbilinçlilik tarafından toplumsallaşma süreçlerinde teyit etmeyen bir etkinlik, failinin doyunluğa erişme arzusunu gerçekleştirmemesine yol açar. Doğadaki diğer canlılar sadece nesnelere tüketmeye yönelik bir içgüdüye sahip oldukları halde, insan kendisini diğerlerinin onu fark edişinde anlamaya çalışır. Bu demektir ki birey kendisini diğerlerinin fark edişinde anlarken, diğerlerini de kavramaya yönelik atılımlar gerçekleştirir. Bu nedenle diğer bir özbilinçliliğin var olmadığı koşullarda, bireyin özbilinçliliğe erişmesi olanaksızdır. Her özbilinçlilik bir diğer özbilinçlilik için var olur. Hegel'e göre şeylerin diğerleri karşısında

bağımsız bir konumda bulunmaları sayesinde şey ile karşıtlığı diğeri bağlantılı hale gelir (PS §125). İnsanın da kendisine dair özbilinçlilik elde edip kendini bilmesinin biricik yolu diğerleriyle etkileşimde ve iletişimde bulunabilecekleri bir ortak sahanın varlığıdır. Böylesi bir sahanın var olmadığı koşullarda, bireyin kendisini kesin bir biçimde bilip anlayabilmesi olanaksız hale gelir. Birey diğerleriyle bağlantılı olmadığından özbilinçlilik elde edemeyeceğinden, doyuma ulaşması olanaksızlaşır. Dolayısıyla bireyin bir yandan bağımsızken diğer yandan diğer özbilinçliliklerle bağlantılı olması gerekir. Zira Hegel'e göre özbilinçlilik kendi karşıtlığında kusursuz özgürlüğün ve bağımsızlığın doyumluğuna erişir (PS §177).

II. VERİLİ DÜNYA'DAN İNŞA EDİLEN DÜNYAYA

Hegel'e göre (EPW §24) insani varlıkların kendilerini doğal şeylerden düşünme yoluyla ayırt ettiklerini ileri sürmek mümkündür. Gerçekten de insan, diğer canlılardan farklı olarak, kendisini gerçekleştirdiği bilimsel atılımlarında düşünmeye ve anlamaya çalışır. İnsanın bu bilimsel atılımlarında kendisini nasıl anladığına ve özbilinçlilik elde ettiğine dair kapsamlı bir kavrayışın ortaya konulması özgürlüğün olanaklarının da anlaşılabilmesini sağlar. İnsanı dahil olduğu toplumda, dinde veya kültürde anlamaya çalışmak mümkündür. İnsanın kendisine dair özbilinçliliğe nasıl eriştiğini de rasgele belirlenmiş çeşitli yollarla kavramaya çalışmak olanaklıdır. Gelgelelim insanın haricinde bulunan dışsal dünyayla etkileşiminde edindiği özbilinçliliğe dair kapsamlı bir kavrayış ancak felsefi bir sorgulamayla edinilebilir. Bireyselliğin diğer bir öznenin nesnesi olarak oluşmaya başladığı önem verilmesi gereken bir husustur. Bu çerçevede modern düşünce rasyonalist ve idealist okul olmak üzere ikiye ayrılabilir.³ Aydınlanmacılar, Descartes ve Spinoza'nın öncülük ettikleri rasyonalist okul, Kant'tan sonra idealist okulun karşı çıkışlarıyla yüz yüze gelir. Kant'ın insanın bilebileceği şeylerin kapasitesiyle sınırlı olduğu öne sürümü, Alman İdealist okulunun yolunu açar. Newton'un mekanik bir biçimde işleyen evren tasarımına karşı organik yapılı ve gelişimci bir teolojinin öne sürülmesi, iki okulunda özneye odaklanarak felsefelerini geliştirmelerine karşın, keskin bir ayrışmanın da yaşandığını gösterir. Rasyonalistler öznenin zihinsel kapasitesine ve kaynaklarına (başka bir ifadeyle öznenin rasyonelliğine) büyük bir güven duyarlar. Bu iki okulun ortaya çıkışlarına kadar geçen süreçte belirleyici olma çabasındaki natüralist, panteist ve teist yaklaşımlar bilimin gelişim sürecinde ortaya çıkan modellemelerdir. Ayrıca bunların her biri Aristotelesçi formların öznel gerçekliğine odaklanan teolojik dünya görüşünün belirleyiciliğinin şemsiyesi

³ İngiliz görgülcü geleneği (Locke, Hume ve Berkeley) bu iki okuldan farklı bir yol izleyerek pozitivizmin (John Stuart Mill ve Bertrand Russel) gelişimine öncülük eder. Gelgelelim "*Hegel ve Locke'un ikisinin de felsefenin deneyimin değerinden hareketle işe koyulması konusunda hemfikirlerdir*" (Schuler, 2014: 347).

altında biçimlenirler. Newton'un mekanik bilimlere öncülük eden modeli ise neden sonuç ilişkilerinin belirleyici olduğu 'mekanik bir düzeni' (veya evreni) incelemek üzere kendisine nesne edinir. Hegel (*EN* §320) Newton'un mekanik formüllerinin birbirinden tamamen farklı sahalara uygulanmaya çalışılmasının hatalı olduğunu belirtir. On dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinde dikkat çekici bir biçimde gelişmeye başlayan tarih bilimi paradigma değişimine yol açarak bu iki okulun bambaşka patikalara yönelmelerine neden olur. Yine aynı zamanda gelişimini hızlandıran biyolojiye dair bilimsel çalışmalardaki artış, Newton'un mekanistik kurgularını zayıflatır. Zira Newton'un mekanik evren kavrayışı bitimsiz bir döngünün incelendiğine dair bir inancın temsilcisiyken gerek tarih gerekse biyoloji gelişme ve değişim süreçlerine odaklanırlar. Dolayısıyla Newton'un mekanik evren kavrayışında açıklanması olanaklı olmayan değişim ve dönüşüm süreçleri bilimsel araştırmanın başlıca nesnesi haline gelir. Bilimin nesnesinin mekanik olduğunu düşünmekle organik olduğunu düşünmek arasında derin bir ayrılık mevcuttur. Bilimin nesnesinin mekanik değil, fakat organik olduğunu düşünmek, bilimin her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu bir harmoniyi incelemekte olduğunu ileri sürmeye tekabül eder. Tarihsel ve gelişmekte olan bir sürecin incelenmekte olduğu düşüncesi paradigma değişimine yol açar.

Felsefenin analiz ettiği nesnenin organik bir nitelik taşıdığını düşünmek, insanın tarihselliğinde doğadan ayrılıp kendine özgü yeni bir kurgusal doğa inşa edebilmesinin altyapısını açıklığa kavuşturmayı kolaylaştırır. Zira incelenen nesnenin niteliğinin ne olduğuna dair gerçekleşen paradigma değişimi, değişim ve dönüşümlerin belirleyici olduğu tarihsel gelişim sürecinin anlaşılabilmesini sağlar. İncelenen her şey farklı biçimlerde algılanmaya başlar. Bu durum Alman İdealizmi'nin, diğer felsefe okullarından, niteliksel anlamda asli bir farklılaşma yaşamasına neden olur. Alman İdealizmi'nin bu karakteristik farklılaşması, evrenin mekanik bir düzene sahip olduğu düşüncesine karşı bir duruş olarak biçimlenir. Evren dair mekanistik bir kavrayış, insanın doğadan ayrılıp kültür inşa etme süreçlerini açıklamakta son derece yeterlidir. Evrenin mekanik bir biçimde işlediğini düşünmek değişim ve dönüşümlerin nasıl vuku bulduğu sorunsalını açıkta bırakır. Bu nedenle Newton'un teolojisi gerçekliğin doğasının ne olduğuna dair kapsamlı bir kavrayışın geliştirilebilmesinde yetersiz kalır. Bu nedenle insanın tarihselliğindeki görünümüne odaklanmak ve bu görünümün bir listesini çıkarmak, mekanistik bir açıklamaya girişmekten daha açıklayıcı bir kavrayışın geliştirilmesine imkân sağlar. Burada, evrenin sabit ve durağan bir mutlak düzene değil, fakat bir sona doğru ilerleyen tarihsel gelişim sürecinde olduğuna dair düşünce belirleyicidir. Evrenin mekanistik bir düzende işlediğinin düşünülmesi, değişime alan bırakmadığından Alman İdealizmi tarafından kati surette reddedilir. Alman İdealistlerine, 'insanın tarihselliği' bir gelişme sürecinin mevcut olduğunu, 'biyoloji' ise canlıların daha gelişkin olmaya doğru değişmekte olduklarını gösterir. Bu nedenle Alman İdealizmi sürecin ve değişimin

metafiziğini geliştirmeye yönelik bir atılım olarak tanımlanabilir.⁴ Bu girişim yirminci yüzyılda sürece odaklanan felsefelerin gelişimine öncülük edecektir. Alman idealizmi mekanistik evren kavrayışına karşı çıkışında benimsediği patikayla da farklılaşır. Newton'un mutlak düzenin mevcudiyeti kabulüne dayalı teolojisi, tarihsel değişimin mevcudiyetini gözler önüne seren fenomenlerin artışıyla birlikte zayıflarken, mekanik yasalardan muaf bir biçimde değişime uğrayabilecek belirli istisnaların mevcut olabileceği kabul edilmeye başlar. Bu anlamda zihnin, her şeyi belirleyen nedensel mekanizmalardan azade olduğu ileri sürülebilir. Zira doğadaki her şeyden farklı olarak, 'zihin' (mind), süreklilikle, özgür irade sergiler. Ayrıca mekanistik teoloji ve felsefenin tamamen reddedilmesi de olanaklıdır. Bu yaklaşım, mekanistik evren kurgusunun gerçekliğin doğasına dair nitelikli bir kavrayışın gerçekleştirilebilmesine olanak tanımadığı düşüncesine dayanır. Alman idealizmi, teolojik bir kavrayışla, tarihe, doğaya ve biyolojiye dair bir sona doğru ilerleyen potansiyelin mevcut ve yaşama geçirilmiş olduğu iddiasını kendisine bir enfastrüktür olarak inşa eder. Bu enfastrüktürün inşa edilmiş sürecinin sonunda, 'görüngübilim'sel (phenomenology) karşı çıkış, mekanistik dünya görüşünün görüntülere dair bilgiler sunduğu halde, gerçekliğe dair nitelikli bir kavrayış elde etmeyi olanaksızlaştırdığı iddiasıyla ortaya çıkar. Kant'ın açtığı yoldan ilerleyen idealist felsefe, mekanistik felsefenin yanı sıra akılcı metafiziğe de karşı çıkışlar sergiler. İdealistler, tümdengelimli muhakemeyi asli yöntem olarak benimseyerek temelci yaklaşım sergilemenin en mükemmel bir biçimde matematiksel olarak düzenlenmiş bir evreni kavramada elverişli olabileceğini, fakat başlıca nitelikleri tarihsel, gelişimsel ve organik olan bir sürecin incelenmesinde farklı bir yöntemin kullanılması gerektiğini düşünür. Böylesi bir yöntem şüphesiz ki, Kant'ın transandantal doktrininden hareket etmek zorundadır. Dolayısıyla gelişimsel sürecin analizinde öznenin yapıcı katkılarının yöntemine dahil edilmesi zaruret arz eder. Bu sayede gerçekliğin anlaşılması ve öğrenilmesinde özneye asli bir rol verilir. Gerçekliğin anlaşılmasında öznenin öznel konumunun belirleyici bir faktör olarak ele alınmaya başlaması, insani ruhun nitelikli bir kavrayışın elde edilmesinde anahtar olduğuna dair bir inancın gelişmesine öncülük eder. Yaratıcı atılımlarda bulunan öznenin rolü gerçekliğin anlaşılabilmesinde asli unsur haline gelir. Burada öznenin özbilinçliliği, gerçekliğin anlaşılmasında başlıca rolü üzerine alır. Tüm gerçekliğe kendi özbilinçliliğinin merceğinden bakan özne, kendisinin de baktığı bütünlüğün bir parçası olduğunun bilincinde olarak evrene dair en mükemmel kavrayışı edinebilir. İnsan ruhunun özbilinçliliğiyle etrafını çeviren tüm şeylere bakan özne, tarihteki belli başlı tüm insan deneyimlerine dair nitelikli bir 'içgörüyü' (insight) meydana çıkarabilir. Öznenin özbilinçliliğinin gerçekliğe dair nitelikli bir kavrayışın elde edilmesindeki belirleyici rolünün

⁴ Taylor (1979: 43), Hegel'in felsefesinde ontolojik çatışkının değişim ve hareketin asli kaynağı olduğundan, hiçbir şeyin çelişmelerden azade kalamayacağı gibi kendisini karşıtıyla etkileşimde bulunarak geliştirmekten de ayrı konumlandırılamayacağını belirtir.

vurgulanması, bütünsel bir yapı arz ettiği halde gelişimsel bir sürece de tekabül eden evrenin işleyişinin anlaşılabilmesini sağlayarak, insanın özgürleşebilmesinin olanaklarını arttırır.

Öznenin özbilinçliliğiyle kendi merceğinden nesnesini anlama ve bilme fiiline asli bir rol verilmesi, 'verili dünya'dan (world as given), tarihsel gelişim sürecinde 'inşa edilen dünya'ya (world as made) geçişi sağlar. Dünya, her şeyin üzerinde yer alan yasaların mutlak belirleyiciliğinden kurtularak, öznelerin eşgüdümlü ve harmoniyle gerçekleştirdikleri fiiller yoluyla inşa edilen bir nesne olarak ele alınmaya başlanır. Gerçekliğe erişmenin anahtarı kişinin özbilinçliliğinde saklıdır. Bunun için insani öznenin ve özbilincin yapısıyla gerçekliğin birbirine eş olmaları zaruridir. Bir diğer ifadeyle anlamının kategorileriyle gerçekliğin kategorilerinin birbirlerinin yansımaları olması gerekir. Öyleyse, öznenin biçimlenişi gerçekliğin bir görünümü biçiminde ele alındığında, öznenin yapısının anlaşılmasıyla gerçekliğin de anlaşılması mümkündür. Bu sayede öznenin kendi kendisini anlama sürecinin tanımlanmasına odaklanılarak, dünyaya dair bir kavrayış geliştirilmeye çalışılır. Zira öznenin özbilinçliliğinin gelişimi bir mutlak ruh olarak Geist'in bir tür küçültülmüş örneğidir. Burada Geist her türlü şeyin varlığa kavuştuğu bir varlık olarak anlaşılır. Bu sahada kendi özbilinçliliğiyle faal olan özne mekanistik belirlenimciliğin esaretinden kurtulur. Diğer tüm öznelerle iletişim ve etkileşimiyle tarihin gelişimsel sürecine dahil oldukça özgürleşir. Her ne kadar Alman İdealizmi, tekçi ve bütünlükçü bir yapı arz etse de, öznenin özbilinçliliği ile diğer öznelerle gerçekleştirdiği fiillere tarihsel gelişimde önemli bir misyon yüklemesi belirlenimciliği zayıflatır. Geliştirilen bu yeni teolojide tüm şeyleri içeren bir varlık mevcuttur. Özne her şeyi içeren bu varlığın sahasında faaldir. Bu sayede Descartes'ten beri öznenin doğasının ne olduğuna dair sorgulama yeni bir boyuta sıçrar. Bu sıçramayla algıladıklarını gelişi güzel bir biçimde bir araya getiren ya da suni bir algılar bütünlüğüne erişen öznenin, bilincin sahasında bir birleşime erişen özneye geçilir

Mekanik bilimler sabit ve değişimin olmadığı bir bütünlüğü incelemekte oldukları inancıyla faaliyet gösterirlerken, görüngübilimsel atılım, öznenin özbilinçliliğinin yapısına odaklanarak bütünlükle meydana gelen değişim ve dönüşümleri açıklamaya çalışır. Burada özne özbilinçliliği ile birleştirici bir mikrokozmos olarak belirir. Özne diğer tüm şeylerle etkileşiminde özbilinçliliği inşa eden bir fail olarak ortaya çıkar. Öznenin bu yeni konumlanması, Kartezyen manada bir öz arayışının yanı sıra Platon'un ebedi idealalarının da askıya alınmasıyla neticelenir. Öznenin önce hep var olmuş ebedi idealar bir kenara bırakılırken, özne çok geniş bir yelpazeye yayılmış olan tecrübeleri bir araya getirerek özbilinçliliğe erişen bir fail haline gelir. Öznenin fiillerinin sonucunda elde ettiği geri bildirimler ve tecrübeler özbilinçliliğin inşasında ve oluşumunda sürekli bir biçimde bir araya getirilirler. Verili dünyadaki öznel tecrübeler birleştirilerek dünya sürekli bir biçimde yeniden inşa edilir. Değişim ve dönüşümlerin zemininde, öznelerin tecrübelerini bir araya getirerek oluşturdukları özbilinçlilik yer alır. Bu anlamda,

gerçekliğe dair nitelikli bir içgörü geliştirmek sadece özbilinçlilikle mümkündür. Öznenin tecrübelerinin yanı sıra etkileşimlerindeki olumlama, olumsuzlama ve olumsuzlanmaları sayesinde özbilinçlilik gelişir. Bu sayede özne belirlenen pasif bir varlık olarak anlaşılmaktan kurtularak faal hale gelir. Bunun için “*Fichte, ‘öz belirlenim’ (self-determination) ‘öz yeterlilik’ (self-sufficiency) ve ‘bağımsızlık’ (independence) koşullarıyla asli Benliğin özgürlüğünü tamamlanmışlığa erdirmeye yönelik bir atılımda bulunur*” (Clarke, 2014: 83). Fichte, dünyayı özünde ahlaki bilincimizle ilişkili olarak ele alan bir felsefeye sahiptir (Martin, 2015: 88). “*Ahlaki olarak tüm iyi insanların, ahlaklılığı her türlü davranışında sergilemesi ve her yere yayması gerekir*” (FNR, II §44) diye vurgulayan Fichte için belirleyici olan ahlaki bilinçken, Hegel öznenin kavramsal yetkinliğinin özbilinçliliğin oluşumunda asli unsur olduğunu düşünür. Gerçekliğin her şeyi içeren bir varlığa tekabül ettiğini öne süren tekçi dünya görüşü, tüm şeyleri içeren bir Tanrı kavrayışını beraberinde getirir. Gelgelelim Spinoza’nın durağan evren kavrayışına yol açan panteistik kavrayışı, değişim ve dönüşümü kavramaya yönelik bir atılım olan Hegel’in felsefesi için yetersizdir.⁵ Hegel’de özneler tarihsel bir değişim sürecinde birbirleriyle etkileşimde bulunarak gelişime katkıda sunmak yoluyla bir sona doğru ilerlerler.⁶ Özneler bu ilerleyişte mutlak bir belirleyici gücün egemenliğine tabi olmadan değişimi sağlayan failer olarak anlaşılırlar. Bu sayede özneler içine doğdukları verili dünyayı fiilleriyle inşa edilmiş dünyaya dönüştürürler.

III. ÖZNELERARASI UZLAŞIMI SAĞLAYAN BETİMLEYİCİ YÖNTEME DAİR

Alman İdealizmi ve Hegel’den itibaren mekanik ve durağan evren kavrayışı bir kenara bırakılırken, ucu açık bir sona doğru ilerleyen değişim ve dönüşüm süreçlerinin hakim olduğu dinamik nitelikli bir evren inceleme nesnesi haline gelir. Kant’ta özne birliğe eylemlerinde kavuşurken, Hegel öznenin işlevselliğini kavramsal yeterliliğine erişmesinde görür. Ayrıca özne tarihsel sürecin uğraklarından birinde bulunduğundan, geçmiş deneyimleri kendi güncel deneyimleriyle bir araya getirerek özbilinçliliğe erişir. Böylelikle geçmiş ve güncel olan geleceği biçimlendirecek öznenin fiillerinde bir referans kaynağı haline gelirler. Bu sayede yeni bir bilimsel yöntem ortaya çıkmış olur. Gelişimci ve organik olma niteliklerine sahip bu yeni bilimsel yöntem, insanın tarihteki

⁵ Kislev (2018: 500-501), Hegel’in Spinoza’nın felsefesinin ‘birey ilke’sinden yoksun olduğunu öne sürmekle neyi kastettiğine tam manasıyla cevap vermenin mümkün olmadığını belirttiği halde, Hegel’in panteistik Bir’in bireyselliğin formel yapısından yoksunluğuna göndermede bulunduğu makul cevaplardan biri olabileceğini düşünür.

⁶ Kain (2016: 284), Hegel’e göre dünya tarihinin insanlığı evrensel olana doğru yönlendirdiğine dikkat çekerek, giderek daha kapsamlı bir evrenselliğin yanı sıra daha yüksel bir etik ve doğruluğa doğru ilerletildiğimizi belirtir.

görüngü ve tecrübelerine odaklanır. Böylelikle “*Hegel’in sistemi tarihsiciliğin ifade edilmesi için elverişli bir metafizik kavrayış sağlar*” (Cassirer, [1906–1920] 1950: 170). Görüngübilimsel olarak da adlandırılabilir olan bu sistemin yöntemi, tarihsel ve kültürel gelişim sürecindeki insanın görüngülerine dair bir çalışma olarak ortaya çıkar. Bu görüngülerin bilimsel çalışmanın başlangıç noktası olmaları gerektiğine dair inanç, görüngübilimin başlıca dayanağıdır. Zira öznenin yapısına dair kapsamlı bir içgörü edinilmek isteniyorsa, özbilinçliliğin gelişiminde işlevsel olan yapının ne olduğunun meydana çıkarılması gerekir. Bu nedenle özbilinçliliğin gelişim sürecindeki görüngülerin betimlenmesi zaruret arz eder. Bunun için görüngübilimin betimleyici bir yöntem olarak kullanılması daha nitelikli bir içgörü edinilmesini sağlar. Kanıtlamaya dayalı yöntemden görüngülerin betimlenmesine odaklanan yöntemine geçilmesi, düşünce tarihindeki önemli bir kilometre taşıdır. Kanıtlamaya dayalı yöntem, bilimi ön kabullerin ispatına indirgeyerek insanın yaratıcı atılımlar gerçekleştirebilmesinin olanaklarını sınırlandırır. Görüngübilim ise süreçteki görüngülere odaklanarak insanın tarihsel ve kültürel gelişimine dair nitelikli bir içgörü edinilebilmesine olanak sağlar. Görüngübilim yoluyla yapılan tanımlamanın geçerliliği öznel arasında sosyal olarak işleyen bir sürecin sonunda fikir birliğine ulaşılmasıyla elde edilir. Sadece incelenen nesne uygun bir biçimde tanımlandığında erişilebilecek olan öznel arasında uzlaşım için görüngübilimin en mükemmel bir biçimde kullanılması gerekir. Bu nedenle kanıtlayıcı yöntemin yerine tanımlayıcı yöntemin ikame edilmesi, öznel arasında uzlaşımın geçerlilik kazanmasını sağlar.

Hegel’in nitelikli bir içgörüye erişmek için önerdiği yöntem, bir şeyi kanıtlamaktan ziyade, betimlemeyi esas alır. Öznel arasındaki iletişim ve etkileşimler (bunlar tarihteki devrim gerçekleşmesine yol açarlar) kişilerin kendilerine, dünyaya ve doğaya dair kapsamlı bir içgörü elde etmelerini sağlarlar. Bu nedenle köle ve efendisi arasında efektif bir etkileşim ve öznel arasında tesis edilmeden, ikisinin de kendileri ve sosyalliklerindeki konumlarına dair nitelikli bir içgörüye erişmeleri olanaksızdır. Zira özne içinde bulunduğu bütünlüğün bir örneği olarak, bütünlüğü meydana getiren diğer parçalarla etkileşiminde özbilinçliliğe erişir. Bu anlamda yeni bir ‘tümevarım yöntemi’ (inductive method) öneren Hegel, düşünce tarihinde asli bir değişime olanak sağlar. Öznenin düzenli bütünlüğün bir parçası olabilmesi, diğer parçalarla birlikte eşgüdümlü eylemler gerçekleştirerek kendisi ve diğerlerine dair farkındalığını artırmasıyla mümkündür. Özbilinçlilik, sadece öznenin bu farkındalığı sayesinde gelişebilir. Hegel, düşünce dünyasının muntazam birliğine diğer öznelere etkileşimler ve betimlemeler yoluyla dahil olan özneyi, felsefesinin merkezinde konumlandırır. Öznenin düşünce dünyasına dair betimlemeleri benzer bir biçimde din ve sanat sahaları için de geçerlidir. Zira Hegel’in felsefesinde öznenin konumlanması, ilahi akla ve yaratıcı düzene dair kapsamlı bir kavrayışın geliştirilebilmesine de olanak sağlar. Bunun için yeni bir mantığın da geliştirilmesi gerekir. Dolayısıyla

Aristoteles'in mantığından sürecin mantığını inceleyen diyalektik mantığa geçilmesi zaruridir. Kıyasa dayalı mantık değişimin mevcut olmadığını bir evreni incelemek için elverişlidir. Bu Aristoteles mantığının nesnelere arasında zorunlu ve evrensel bağlantılar kurmasından kaynaklanır. Bu sayede değişimin mevcut olmadığını bir evrende konumlanan nesnelere arasındaki bağlantıların mantıkla ortaya çıkarılabileceği düşünülür. Bu Aristoteles'in felsefesinde tarihe yer vermemesinden kaynaklanır. Hegel'in felsefesindeyse tarih merkezi bir öneme sahiptir. Bunun için tarihte ve bilimde gelişmekte olan kavramlara yer verilmesi ve kavramların değişen görüngülerinin incelenmesi gerekir. Gelişme sürecinin nasıl bir şekilde ilerlediğinin başlıca problem haline gelmesiyle diyalektiğin bir vasıta olarak kullanımı işlevsellik arz eder. Sürekliliklerin mantığının yerine sürecin mantığının konumlanması, incelenen nesnenin asli niteliğinin ne olduğuna dair yeni bir kavrayışın geliştirilmiş olmasından kaynaklanır. Hegel'in başlıca problemi değişimdir. Bu değişim, olumlu olanla olumsuzun etkileşimiyle gerçekleşir. Bu anlamda Hegel'in mantığında 'diyalektik', karşıtların birliğinde olumlunun olumsuzuyla bir araya geldiği bir spekülasyona tekabül eder (SL §21.41).⁷ Olumlunun olumsuzuyla bütünlükteki birlikteliği değişimin süreklilik arz etmesini sağlar.⁸ “*Bu diyalektiğin yaşam, aktivite ve hareket olarak manasıdır*” (Ferrarin, 2019: 267). Zira, yaşam, aktivite ve hareket sayesinde, süreklilik arz eden başlıca şey değişimdir. Bu süreklilik tarihte gerçekliğe kavuşur. Düşünme süreçleri, zihinsel dolambaçlı patikalarda yol olarak fikirler labirentinde yolunu bulma çabalarına tekabül eder. Bunu tarihe uyarladığımızda failerin birbirlerini olumsuzlayarak etkileşimde buldukları bir süreçle karşı karşıya kalırız. Düşünceler dinamik bir etkileşimde bulduklarında durağan bir temsil değildirler. Tarihte düşüncelerin dinamik etkileşimi, birbirlerini sürekli değiştirdikleri bir sürecin akıp gitmesine yol açar. Her bir düşünce engin bir dünyanın bir parçası olduğundan, tarihsel sürecinde karşılaştığı diğer düşüncelerle etkileşerek değişir ve değiştirir. Kademeli bir biçimde kristalize olan kavram ve düşüncelerin mevcut olduğu koşullarda öznenin farkındalığı önemli hale gelir. Her şey, zihnin doğasının bir parçası olduğundan, tekliğin gelişimsel işleyişinde bir diğerleriyle etkileşimlerinde bir işlevi yerine getirirler. Bu etkileşimlerinde her bir şey tamamlanmış bir gerçekleşmeye doğru yol alır.

Evrende var olan her şeyin bilincin, zihnin ve ruhun kademelerinden birine tekabül ettiği düşüncesi, varlığın bir hiyerarşide gerçekliğe kavuştuğunu ileri

⁷ Hegel doğal insanlığın da karşıtlığı içerdiğini düşünür. Hegel'e (LPR §224) göre doğal insanlık iyicil ve kötücül nitelikleri bünyesinde taşır. Bu iki yön birbirinin karşıtı olarak konumlanmışlardır. İnsanlık birbirlerinin karşıtı olan iyicil ve kötücül niteliklerine birbirlerine karşı olacak bir biçimde sahiptir. Bu, doğal insanlık kavramını asli olarak belirleyen temel tanımdır.

⁸ Marcuse (1955: 25), Hegel'in sistemindeki tüm merkezi kavramların iki anlamlılık taşıdığına dikkat çektikten sonra, her birinin sadece formel mantıktaki kavramlarda değil, fakat ayrıca varlığın form ve kiplerinde de anlaşıldığını belirtir. Bu sayede Hegel her bir varlığın mevcudiyetinde karşıtların bir aradığını kanıtlama imkanı edinir.

sürmeyi de beraberinde getirir. Öyleyse nitelikli bir içgörü edinmek için varlığın kademeli oluşlarındaki görünümünün betimlenmesi gerekir. Bir diğer ifadeyle varlığın dereceleri gelişmekte olan bir süreçte gerçekliğe kavuşur. İnsanın özbilinçliliğe erişmesi varlığın kademeli bir biçimde gerçekliğe kavuşmasını betimlemekle elde edilebilir. Elbette ki insanın özbilinçlilik elde etmesi kendi kimliğine ve Geist'ına kavuşmasını da sağlar. Dogmatik metafiziğin reddi insanın gelişmekte olan bir süreçte kademeli bir biçimde gerçekliğe kavuşan Geist'in görüngülerini algılayabilmesine olanak sağlar. Bu sayede özneyi tek biçimli kılarak birliğe ulaşmasını sağlayan başlıca işlevin ne olduğu problemi ortaya çıkar. Özneyi belirleyen ve deneyimlerini biçimlendiren başlıca işlevi, kavramsal yeterliliğini gerçekliğe kavuşturmasıdır. Zihnin, mekanik bir dinamiğe değil, kendisinin de bir parçası olduğu gelişimci bir sürecin dinamiğine odaklanan bir yöntemi benimsemesi, diğer öznelerle etkileşiminde yaratıcı atılımlar göstermesini sağlar. Öznenin kavramsal yeterliliğini uygulamaya geçirdiği gelişimsel süreçte edindiği tecrübelerinde olumsuzlanması özgünlük edinerek yeniliklere kapı aralayabilmesine olanak sağlar. Aksi halde öznenin, mekanik bir biçimde biteviye kendisini tekrarlayan bir dinamiğin esiri olduğunun kabul edilmesi gerekir. Halbuki tarihteki kültürün oluşumu ve görüngüleri, insanın tecrübeler edindikçe kavramsal yeterliliğini artırarak, her türlü olumsuzlanmayı özgünlük edinmek için içinde bulunduğu sürece dahil ettiğini gösterir. Bu nedenle öznenin engin bir varoluşun bir parçası olarak diğer her şeyle etkileşimde özgünlük ve farklılıklar edinme potansiyeline sahip olduğu kabul edilmelidir. Bu sayede Hegel, yeni bir metafiziğin yanı sıra mutlak bir idealizmi ve yöntemi de düşünce tarihinin sahnesine çıkarır.⁹ Hegel'in bu girişimiyle her bir öznel varlığın, her şeyi içeren bir sürecin yansıması biçiminde anlaşılması sağlanırken, öznenin failliğine ve yaratıcı atılımlarına da alan açılmış olur. Bu yolla öznenin özbilinçliliği ilahi bilincin bir uğrağı olarak anlaşılabilir. İlahi özbilinçlilik, tarihte gelişmekte olan sürecinde öznelerin özgün özbilinçliliklerinde kendisini dışa vurur. Özne, kendisini tecrübelerinde karşılaştığı olumsuzlamalarla yenileyip yaratıcı atılımlarıyla özgünleştikçe her şeyi içeren aşkın özbilinçliliğin tarihindeki bir dışa vurumu olabilme imkânı edinir.¹⁰

IV. HEGEL'DE POLİTİK DÜZENİN YENİDEN ANLAMLANDIRILMASINA DAİR

Mekanistik neden sonuç ilişkilerinin askıya alınarak, sürecin analizine dayalı bir modelin benimsenmesi, her şeyin kapsayan ve birbiriyle ilişkili kılan organik bir

⁹ Beiser (2019: 502), Hegel'in kendi felsefesini Kant ve Fichte'nin öznel idealizmleriyle Schelling'in nesnel idealizminin bir sentezi olarak sunduğunu belirtir.

¹⁰ Rea (2012: 28), Hegel'in bilinç hakkında idrak ettiği en önemli niteliğin, geçmiş hatalarından hareketle kendisine dair farkındalık edinebilme becerisi olduğunu ileri sürer.

yaratıcı Geist'in egemenliğini kabul etmeyi beraberinde getirir. Öznenin tarihte karşılaştığı görüngüler, her şeyin belirli bir kırılmanın yaşandığı bir zamana erişmeye yönelik olarak hareket ettiğini ve bundan sonra yeni bir sürece doğru açıldıklarını gösterir. Tarih yaratıcı ve yıkıcı atılımların doğumuna neden olacak aktörlerde kristalize olur. Daha sonra bu aktörler gelecekteki tarihsel süreçlerin doğumuna öncülük ederler. Geist'in gerçekleşmelerinde ortaya çıkan tarihsel kişilikler, tarihin akan sürecinin kendilerinde toplanmasıyla ortaya çıkarlar ve geleceğe öncülük ederler. Bu durum, geçmişi, bugünü ve geleceği organik bir yolla birbirleriyle bağlantılı olmaya sevk eder. Burada tekçi bir idealizmle karşı karşıya kalınır. Her şey birbiriyle bağlantılı olacak bir biçimde bütünlüklü bir Geist'ta işler. Her şeyin birbiriyle bağlantılandığı süreçlerde, öznel öz bilinçliliklerine eriştikçe özgürleşirler. Tüm bu süreçlerde gerçek olan akılcı, akılcı olansa gerçek olacak bir biçimde konumlanır. Gerçek olan Geist'in yaratıcı görünümüleri olarak ortaya çıktığından, yaratıcı fiilleri biçimlendiren bir faktör olarak akılcı olan, düşüncenin kademelerinin gerçekliğin kademelerine tekabül etmesini zorunlu kılar. Bundan dolayı akılcı olan gerçekliğe tekabül eder. Her şeyi içeren yaratıcı Geist'ı felsefesinin merkezinde konumlandıran Hegel, tarihteki olayların akışında Geist'in yaratıcı potansiyellerinin sürekli bir biçimde ortaya çıktığını düşünür. Bu yaratıcı potansiyeller özgürlük için başlıca kaynağı teşkil ederler. Düşüncenin yaratıcı atılımları, gerçeklik akılcı olduğundan, devamlı özgürlüklere alan açarak sonsuz bir biçimde kendisini tekrarlamaya meyilli dinamikleri zayıflatır. Evrenin bir bütünlük olarak kabulü, düzenli bir birlik olarak anlaşılmasını beraberinde getirir. Böylelikle en mükemmel bir biçimde düzenlenmiş bir toplum ve devlet ise tüm evrenin bir yansıması olarak kabul edilmelidir. Mükemmelen düzenlemiş ahlaki yaşam, evrenin bütünlüğünde ortaya çıkan harmoniyle uyumlu olmalıdır. Bir bütünlük olarak evren her şeyi içeren bir görünüm olduğundan, bireyde, toplumda ve devlette yansımasını bulur. Zira evrenin asli niteliği, düzenli bir birlik olmasıdır. Bu anlamda bireyin, tüm evrenin bütünlüğünün bir yansıması olarak anlaşılması gerekir. Birey gerek toplumunda, gerekse devletinde fiiller gerçekleştirirken, evrenin bir yansıması olarak gerçekliğe ve akla erişir. Hegel'in çağında biçimlenmekte olan ulus-devlet de bütünlüğün bir yansımasıdır. On dokuzuncu yüzyılda Geist'in görünümü ulus-devlet biçimde tezahür eder. Geist, sırasıyla bireyde, toplumda, kültürde ve devlette, kıvrımlı yollardan geçerek gelişimini sürdürür. Ulus, kendi kimliğini, bütünlükteki diğer şeylerle etkileşimde öz bilinçliliğe erişerek elde eder. Bu erişim süreci, bütünlükte ve tikelliklerde yansımasını bulur. Bunun için sürecin akılcı bir yolla düzenlenmesi zaruridir. Bu gerçekliğin akılcı olmasından kaynaklanır. Tarihin akışındaki her şey gibi, ulus-devlet de akılcıdır.

Hegel'e göre *“başlangıçta bir soyutlama olan devlet, ilk olarak yaşama ve gerçekliğe anayasa vasıtasıyla kavuşur”* (PH §178-179). Buna göre anayasa bireyler arasındaki ilişkiyi ve yaşam bağımlılığını meydana getirerek, hükümetin özel ve kamusal yaşamın yıkımına karşı olabildiğince verimli bir biçimde

çalışması sağlar (SEL §492). Böylesi bir anayasanın teşekkül edilebilmesi için toplumu meydana getiren öznelerin özgürce çeşitli atılımlarda bulunarak nesnelere dair düşüncelerini berraklaştırmaları zaruridir. Matematiksel ve tündengelimli akıl, gözlemsel genelleştirmelerden ve aşikâr doğruluklardan hareketle yapılanırken, Hegel öncelikle düşünme süreçlerine odaklanır. Matematiksel ve tündengelimli aklın kanıtlama çabasına karşın, Hegel anlamayı kendisine öncü edinir. Görüngülerden hareketle bir şey hakkındaki düşüncenin kademeli bir biçimde kristalize edilmesi, Hegel'in düşünme süreçlerinin başlıca yoludur. Bu süreçlerde kavramlar, başka kavramlara öncülük ederek şeyler hakkındaki düşüncelerin kristalize olmasını kademeli bir yolla sağlarlar. Burada düşünce doğrudan doğruya değil, kıvrımlı yollardan geçerek berraklaşır. Düşünce şeylere dair anlamları çeşitli kavramları deneyerek netleştirmeye çalışır. Kişi belirli bir kavramı anlamlandırmaya çalışırken, başlangıcı teşkil eden bir düşünceden hareket eder. Akla gelen bu ilk düşünce için kişinin belirli bir kavram hakkında doğrudan farkındalık edinmesi gerekir. Bunu için başlangıçtaki kavramın, derin ve kapsamlı düşünme süreçlerince aracı kılınması gerekir. Kavramsallaştırma, Geist'in ve zihnin yaşam dünyasını teşkil eden yaratıcı düşünme süreçlerinde oluşur. Gerçek anlamda insani yaşama bu düşünme süreçleri vasıtasıyla erişilir. Bu anlamda, insani yaşam, sadece, yaşam dünyasındaki etkileşimlerle elde edilebilir. Zira insan bir parçası olduğu ve kendisine kadar gelen birikimle biçimlenmiş kültürdeki zihinsel etkileşimler sayesinde özbilinçlilik elde eder. Bu nedenle düşünsel yaşam kültür dünyasına tekabül eder. Kültürün kapsadığı sanat, din ve felsefe vasıtasıyla özne diğer öznelerle etkileşiminde politik düzenin inşasına dahil olarak özgürleşir. Sanat ve felsefe, özneye duyuşal görüngüler sunarak kavramların nasıl kullanılabileceğine dair bir yol sunar. Din sembollerle kavramların ne şekilde kullanılabileceğine dair kavrayışlar sunarken, felsefe düşünmenin özüne erişilerek doğrudan kavramsallaştırma hakkında yeterliliğin gelişmesini sağlar. Bu sayede Hegel'in felsefesi, düşüncenin ve Geist'in görüngülerine dair kapsamlı içgörüler edinilebilmesini sağlayan yeni bir yöntem sunar. Zihnin nasıl çalıştığına dair içgörüler bu diyalektik yöntemin tanımlayıcı süreçleri sayesinde edinilebilir. Tez doğrudan doğruya ve çabucak zihin tarafından kavranırken, antitez uzlaştırıcı bir kademe olarak ortaya çıkar. Sentez ise bu iki kademeyi kavrayış ve içgörüyle bir araya getiren bir kademedir. İlk kavram son derece soyut olsa da idrak artıkça kademeli bir biçimde somutlaşarak berraklaşır. Böylelikle diyalektik yöntem, tez, antitez ve sentez kademelerinden oluşan süreç boyunca soyut olan kavramların somutlaşmalarını sağlar.¹¹ Bu somutlaşmalar en nitelikli görüngülerine kültürde erişirler. Özneler düşünce süreçlerine diyalektik yöntem ile katılıp birbirleriyle

¹¹ Dewey (2010: 106), Alman İdealist geleneğinde diyalektik düşünce geleneğinin güçlü olduğunu vurgulamak için Fichte'in Hegel'den önce her düşünme sürecinin tez, antitez ve sentez olmak üzere üç aşamadan meydana geldiğini açıkça beyan ettiğine dikkat çeker. Fichte için bu üç aşama ahlaki bilinçliliğin oluşumunda önemli uğraklardır.

etkileşimlerde buldukça, kavramlar giderek berraklaşır ve kültürde somut görüngüler haline gelirler.

Hegel'in başlıca ilgisi kavramların nasıl berraklaştırılıp somutlaştırılabileceğine dairdir. Bunun için 'her şeyin', varlık kavramını somutlaştırılabilmek için soruşturmalar yürütmeye çabaladığı bir evren kavrayışına ihtiyaç duyulur. Böylesi bir evrende herhangi bir durağan varlık mevcut değildir. Her şey bir oluş sürecinde birbirleriyle organik bir etkileşimde konumlanır. Bu manada politik düzen, bir durağanlığa değil, fakat öznelerin sürekli bir oluş sürecinde oldukları bir dinamığe tekabül eder. Özgürlüğü olanaklı hale getiren de oluşun bu dinamığıdır. Gerçekliği kavramlar yoluyla berraklaştırmak, kristalize etmek ve somutlaştırmak öznelerin öznelerarasılık vasıtasıyla etkileşimde buldukları bir dinamığın tesis edilmesiyle olanaklıdır. Bu dinamik sayesinde kültür ve felsefe, öznelerin özbilinçlilik elde edebilmesini sağlayacak bir dinamığı tesis ederler. Bunun için politik düzenin, öznelerin etkileşimde bulunarak yaratıcı atılımlar gerçekleştirildikleri dinamik bir yapı arz etmesi gerekir. Dolayısıyla şeyler evrenden sadece birinin karşıtı kutuplarda değil, birbirleriyle etkileşimde bulunarak oluş süreçlerine dahil oldukları bir dinamikte yer edinirler. Düşünce, bir neticeye ulaşan kanıtlamalar zinciri olarak değil, fakat bir konuyu tafsil ederek analizini yapmak yoluyla geliştirildiğinde, diyalektik dinamik hayata kavuşur. Bu sayede özneler kendi üzerlerinde işleyen mekanik bir dinamığın nesnelere olmaktan kurtularak, birer fail haline gelebilirler. Politik düzenin özgürleştirici dinamığı, faillığe alan açılarak, kavramsallaştırmaların öznelerin eşgüdümlülüğü vasıtasıyla berraklaşması sayesinde işler. Bunun için, tözcü bir metafizikten ziyade, sürece ve gelişime dayalı bir metafiziğe ihtiyaç duyulur. Şeylerin özlerini oluşturan başlıca niteliklerinin ne olduğunun problem olarak ele alınması askıya alındığında, onların gelişim süreçlerine odaklanılarak, görüngülerinin incelenmesi mümkündür. Böylesi bir metafizik, öznelerin değişimi gerçekleştirebilecekleri atılımlarda bulunabilmelerine olanak sunan bir politik sahanın oluşmasına da imkân sağlar. Sürecin ve gelişimin, tözsellikten daha belirleyici hale gelmeleri, yeni bir metafiziğin oluşumuna olanak sağlarken, öznenin nesneleştirilip edilgenleştirildiği bir politik düzenin dayanaklarını da zayıflatır.

V. MODERN LİBERAL DEMOKRASİLERDE KURUMLAR VE ÖZBİLİNÇLİLİK

Hegel zihni yaratıcı canlılığında ele almayı tercih eder. Zira sadece zihnin dinamik canlılığında özne özbilinçliliğe erişebilir. Yaratıcı zihin, var olan her şeyde canlılığını gözler önüne sererek sürekli olarak gerçekliklerde somutlaşır. Yaratıcı zihin ve özgürlük, her şeyin etkileşime girdiği organik dinamizmde sürekli yeniliklerin yeşermesine vasıta olur. En muntazam bir biçimde tesis edilmiş bir sistemin değil, fakat varlığın bilincinin bireysellikte oluşan özbilinçlilikle gelişen ucu açık sürecinin incelenmesi, politika biliminin meselelerinin daha nitelikli bir

kavrayışla ele alınmasını sağlar. Bu kavrayışta, bireyler diğer bireylerle etkileşimlerinde varlığa erişip özbilinçlilik elde ederken, ulusal bilincin de gelişim sürecine dahil olurlar. Ulusal özbilinçliliğin gelişim süreci, ulusal kimlikte, hukuk kavramında ve anayasal devlette somutlaşır. Varlığın mutlak bilinçliliği, bireylerin özbilinçliliğinde somutlaşarak tarihe yayılır. Böylelikle, bireysel özbilinçlilikle varlığın mutlak bilinçliliği sürekli birbirlerini yansıtarak, gelişim sürecinin kıvrımlı yollardan geçip biçimlenmesinde etkili olurlar. Tüm öznelere 'özdüşünümsel' (self-reflective) faaliyetleriyle edindikleri özbilinçlilikleri, her şeyi içeren varlığın mutlak bilinçliliğinin bir uğrağıdır. Bu nedenle varlığın mutlak bilinçliliğinin kendini bilme süreci, bireylerin özbilinçliliğe erişme süreçlerine tekabül eder. Ulusal kimliğin varlığının bilincinde olmak, özne yaratım ve atılımların tasavvur edilmesiyle hukuk, sanat ve felsefede somutluğa erişir. Bu özne yaratıcı dışavurumlar, sadece bireysel zihnin değil, fakat ayrıca toplumu meydana getiren kolektif bilincin de ortaya çıkışları biçiminde şekillenirler. Dolayısıyla ulusun özbilinçliliğine erişim sürecinde oluşan kurumlar, öznelere eşgüdümlü etkileşimleriyle sürekli gerçekleştirdikleri yaratıcı atılımların bir somutluğa erişmesi olarak anlaşılmalıdır. Kolektif bilincin yaratıcı atılımları, bireylerin özbilinçliliklerini şekillendirdikleri özne yaratıcı atılımlarda somutlaşır. Bu sayede, özne ve bireysel olan edilgenleştirilmeden, yasaların, kurumların ve ulusal bilincin özgürce biçimlendirilmesi mümkün hale gelir. Bu anlamda politika bilimi kanıtlamacı bir yolla değil, fakat betimleyici bir kavrayışla yasaların, kurumların ve ulusal bilincin tarihsel gelişim sürecindeki görüngüleri ele almalıdır. Gözlemin mevcut olmadığı bir sahada gerçekleştirilecek nazari sistemlerle yasaların, kurumların ve ulusal bilincin tarihsel gelişim sürecini kavrayabilmek mümkün değildir. Sadece tarihsel ve içgözlemsel incelemeyle, varlığın mutlak bilinçliliğinin sürekli etkinliğine dair nitelikli bir kavrayışa erişebilmek mümkündür. Böylesi bir incelemenin başlıca nesnesi, tarihte ortaya çıkan yasaların, kurumların ve ulusal bilincin görüngüleridir.

Hegel'in metafiziğinde değişimi başlıca belirleyici faktör olarak tanımlaması, politik düzenin değişimin egemen olduğu toplumlarda ne şekilde tesis edileceğini problem haline getirir. Modern politikada, 'politik düzen'i sağlayan başlıca faktör kurumlardır. Zira feodal monarşilerden ve merkezileşmiş bürokratik yapılardan farklı bir biçimde, modern politikada "*kurumlar, politik katılımın bedeli olarak politik sosyalizasyonu uygulamaya geçirirler*" (Huntington, 1968: 83). Bu kurumlar vasıtasıyla devlet tüm öznelere politik sosyalizasyona dahil olabilmelerini sağlarlar. Fukuyama'ya göre (2001: 20) çağdaş kapitalist liberal demokratik kurumların, rakiplerine kıyasla daha başarılı olmalarının en önemli nedenlerinden biri, insan doğasına daha uygun nitelikler arz etmeleridir. Böylesi demokratik kapsayıcı kurumların mevcut olmadığı koşullarda, 'devlet'in başlıca işlevi olan güvenliği tesis etme yetkinliğini kaybederek zayıflayıp çökmesi kaçınılmaz hale gelir. Devletin şiddet uygulama tekeli kaybetmesinin başlıca nedeni, hukukun üstünlüğünün şemsiyesi altında öznelere kurumlar vasıtasıyla

eşgüdümlü çalışabilmelerinin sağlanamamasıdır. Devletin başlıca fonksiyonu, gücü üretmesi ve etkili bir biçimde kullanabilmesidir. Devletin bu fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi için, hukukun üstünlüğünü egemen kılınarak, öznelerin politik sahada iletişim ve etkileşimlerde bulunmak suretiyle özbilinçliliklerini geliştirebilecekleri bir altyapının tesisi zorunluluk arz eder. Bu sayede devlet, kural koyucunun öznel ilgi ve çıkarlarından bağımsızlaşarak, öznelerin kurumlar vasıtasıyla daha fazla etkili olmalarını sağlayıp, gücün verimli kullanımını kamusal yarar için artırabilir. Devletin anayasa ve hukukun üstünlüğü yoluyla sınırlandırılması, paradoksal bir biçimde, meşruluğunun ve kapasitesinin artmasına neden olur (Fukuyama, 2018: 16). Modern liberal demokrasiler, yürütme gücü, hukukun üstünlüğü ve demokratik hesap verme sorumluluğu arasında birbirlerine ‘karşıağırlık’ (counterweight) oluşturacak bir biçimde denge sağlayarak, kişilerin özgürce politik fiillerde bulunabilmelerine olanak tanır. Burada devletin kullandığı gücü meydana getiren unsurun aslında ne olduğu problemi önem kazanır. Devletin geleneksel ve patrimonyal özellikler arz etmesi, modern politik bir sistemin tesis edilerek yurttaşların politik faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle özbilinçliliğe erişmelerini engeller. Modern ulus-devlette kişiler üstü ilişkiler egemen kılınarak kamusal yararın artırılması hedeflenirken, geleneksel patrimonyal devlette egemenin öznel ilgi ve çıkarları belirleyicidir. Bu durum yurttaşların politik faaliyetlere özgürce katılımını sınırlamanın yanı sıra, devletin ödevlerini yetkin bir biçimde yerine getirebilmesini de engeller. Zira patrimonyal devlet, egemenliğini yurttaşların edimde bulunma olanaklarını sınırlandırarak tesis eder. Modern liberal demokrasilerdeyse yurttaşların etkinlik sahalarının genişlemesi ve eşgüdümlü fiiller gerçekleştirebilme kapasitelerinin gelişmesi kurumsal güvenceler sağlanarak daimî hale getirildikçe, devletin gücü ve etkililiği de artar.

25

Hegel’in ‘Hukuk Felsefesi’nde başlıca gayelerinden biri, kişisel hakların ve öznel özgürlüğün sadece modern devlet kurumları vasıtasıyla elde edilebilir olduğunu gözler önüne sermektir. (PR §258). Zira Hegel’e göre “*devlet somut özgürlüğün gerçekleşmesi olduğu halde, somut özgürlük şahsi bireyselliği gerektirir*” (PR §260).¹² Bu kavrayışla politik düzenin tesis edilmesinde kişilerin gelişmekte olan sürece aktif ve yaratıcı katkılarını merkezi hale getirmek, Descartes’ten beri etkili olan ‘temelcilik’in (foundationalism) reddedilmesini gerekli kılar. Zira, mekanik dünya tasavvurundan organik olana geçişle birlikte, başlıca felsefi ilgi insanın tecrübe dünyası haline gelir. Organik modelin öncü hale getirildiği bir metafizikte, bireysel durum, etkinlik ve vakıalar sürekli bir biçimde birbirleriyle ilişkilendirildiğinden, politik saha özneler arasında sürdürülen etkileşimli süreçlere tekabül edecek şekilde tasavvur edilmeye başlar. Dolayısıyla

¹² Mowad (2012: 50), Hegel’in felsefesinde özgürlüğün doğal dünyaya asli olarak yabancı bir kavram olmadığına dikkat çektikten sonra, soyut özgür iradenin sadece özgür insani yaşamın bir unsuru olabileceğini vurgular.

metodolojik natüralizmin politik sahada ortaya çıkan vaka ve vakıaların anlaşılmasında öncü olarak kullanılması gerekir. Zira teorinin görgül neticelerce sürekli bir biçimde kontrol edilmesiyle, öznelerin aktif katılımı sayesinde devam eden süreçler anlaşılabilir. Kurumlar bir yandan öznelerden önce meydana gelmişlerdir, fakat ayrıca kurumlar öznelerin aktif katılımlarıyla işler ve sürekli yeniden üretilirler. Bu dinamiğin anlaşılabilmesi için varsayımların geçerliliklerinin sürekli olarak deneysel doğrulamalarla sınanması gerekir. Bu sayede ucu açık felsefi düşüncenin sınırsızlığı, somut deneyimler vasıtasıyla sınırlanırken, öznelerin politik faaliyetlerine dair nitelikli bir özbilinçlilik edinmeleri mümkün olabilir. Kurumsal ve politik faaliyetler, kendi içinde sürdürülen düşünsel süreçlerden farklı bir biçimde, pratik neticeler doğurarak tüm öznelerin yaşamlarını etkileme potansiyeline sahiptirler. Dolayısıyla özcü yaklaşımlardan tamamen farklı bir biçimde, anlamın faydacı teorisini geliştirmeyi esas alan bir kavrayışla kurumların ve politik düzenin ele alınması gerekir.¹³ Dolayısıyla tözlerin incelenmesinin askıya alınarak politik düzenin ve kurumların oluşumunda radikal görgücü bir teorinin geliştirilmesi gerekir. Zira Hegel'in ısrarla vurguladığı gibi, düşüncenin incelediği başlıca nesne, süreçlerdeki değişim ve dönüşüm dinamikleridir.

Hegel'e göre (*ILPWH* §55) "*Geist'in özü özgürlük olduğundan ... dünya Geist'inin sonu her bireyin özgürlüğü üzerinden özde tamamlanmışlığına ulaşır.*" Bunun için yönetimin yurttaşların özgürlüklerini güvenceye alacak bir yolla tesis edilmesi gerekir. Kötü yönetim yurttaşların kurumlar vasıtasıyla eşgüdümlü fiiller gerçekleştirebilmelerini sağlayacak bir sistemin mevcut olmamasının sonucunda ortaya çıkar. Patrimonyal devlet, tüm gücü tek bir merkezde toplamayı amaçladığından, sivil toplumun ve serbest girişimin olanaklarını kısıtlayarak egemenliğini perçinlemeye çalışır. Devletin tüm aygıtlarında çürümeye yol açan merkezileşme, özgürlüklerin olanaklarını zayıflatarak politik yozlaşmanın hakim olmasına neden olur. Politik çürümenin başlıca nedenlerinden biri, gücün kişilerin öznel ve kamusal yarar için fiiller gerçekleştirmelerini olanaksız hale getirecek ölçüde merkezileşmesidir. Özellikle yolsuzluklar, kamusal kurumların tasarımını olumsuz etkileyen çok sayıda sebeplere yol açarlar (Fukuyama, 2001: 9). Patrimonyal devletin başlıca eğilimi olan merkezileşme, farklı toplumlarda çeşitli seviyelerde gerçekleştiğinden, çürümenin boyutu değişiklikler gösterir.

¹³ Emundts (2015: 629), Hegel'in felsefesinde pragmatizmin belirgin izlerinin mevcut olduğuna dikkat çektikten sonra, bir pragmatist olarak ele alındığında Hegel'e dair daha kapsamlı bir kavrayış edinilebileceğini vurgular. Gerçekten de, başta John Dewey (1859 -1952) olmak üzere, Hegel'in felsefesi Amerikan Pragmatizmini derinden etkilemiştir. Bu anlamda Kitcher'in (2015: 475), Dewey'in eserlerinde için etik ve sosyal gelişmenin önemli rol oynadığına dair vurgusuna dikkat etmek gerekir. Gerek pragmatizm gerekse Hegelci idealizm için aklın normları hem tarihsel olarak üretilmiştir hem de doğal gelişimin ürünleridir (Levine, 2015: 663). Pragmatizmin ve Hegelci idealizmin bu ortak özelliği paylaşımları, evreni kavrayışlarının da benzerlikler arz etmesine yol açar.

Toplumların farklı tarihsel tecrübelerle sahip olmaları, kurumların biçimlenişini etkilediği gibi, devletin gücü uygulamaya geçirme sistemini de belirler. ABD örneğinde gözlemlenebileceği gibi, kültürel ve tarihsel kimliğin meydana getirilmesinde anayasacılık ve demokrasinin yanı sıra politik kurumlar da belirleyici olmuştur (Fukuyama, 2004: 99). Bu sayede kişilerin politik kurumlar vasıtasıyla verili olarak devraldıkları tarihsel tecrübelerle özbilinçlilik elde etmeleri mümkün olmuştur. Bu anlamda özbilinçliliğin düzeyi, politik kurumların niteliğine bağlı olarak, toplumdan topluma farklılık arz eder. Bu nedenle toplumlar birbirinden farklı kurumlara sahip oldukları gibi, benzer kurumların kullanımları da benzeşmezlikler gösterir. Özgürlükleri güvenceye alan bir demokrasi, farklı işlevlere sahip güçlerin (yasama, yürütme ve yargı güçleri) karşılıklı olarak birbirlerini denetleyip dengeledikleri bir politik sistemin tesis edilmesine ihtiyaç duyar. Bu sayede kişiler öznel ve kamusal yarar için kurumlar vasıtasıyla eşgüdümlü fiiller gerçekleştirerek, kendilerinin yanı sıra, diğerlerinin de özbilinçlilik elde edebilmelerine katkı sağlayabilirler. Böylelikle özgürleşme, tüm toplumu kapsayacak bir yolla yayılır.

VI. PATRİMONYAL DEVLETEN MODERN LİBERAL DEMOKRASİLERE GEÇİŞ

Öznelerin fiillerini özgürce gerçekleştirebilmeleri, devleti meydana getiren güçlerin birbirlerini denetleyip dengeleyebilmelerine bağlıdır. Gücün tek elde toplandığı patrimonyal devlette, sivil toplumun ve kişilerin değişim sağlayıcı atılımlar gerçekleştirebilme kapasiteleri zayıflar. Patrimonyal devlet, gücü tek merkezde toplayan yönetici iradenin mülkü olarak işleyen bir politik sistem tesis ettiğinden, yurttaşlar eşgüdümlü fiiller gerçekleştirmenin kişisel ve kamusal yarara katı sağlamayacağına sezgisine sahiptirler. Bu nedenle de patrimonyal devletlerin egemen olduğu sahalarda sivil toplum hızla güçsüzleşir. Devletin asli işlevi egemenliğinde bulunan bölgedeki yurttaşlarının güvenlik ve refahını artırıp sürdürülebilir hale getirmek olduğundan, patrimonyal devletten modern liberal demokrasilere geçişi sağlayacak kaynakları ve olanakları geliştirmek gerekir. Doğal durumdan insanın kurguladığı ‘yapay’ (artificial) politik bir rejime geçiş, kültürün uzun süreler alan birikiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. İnsanın diğerleriyle sürekli ölüm kalım savaşında olduğu doğal durumundan kurtuluşu, hukukun egemenliğinin ve gücün kullanımının denetim altına alındığı koşulların en mükemmel bir biçimde tesis edilmesiyle mümkündür. Gelişimin belirleyici olduğu tarih, insanın doğal olmayan ve kurgusal (veya yapay) bir politik sistemin giderek mükemmelleşmekte olduğunu gösterir. Zira insan diğerleriyle etkileşiminde giderek artan bir biçimde özbilinçliliğini geliştirir. Toplumların gelişme eğilimi birbirinden farklı ve karmaşık süreçleri içerir. Bu süreçlerde kurumlar ve sosyal organizasyonlar giderek nitelikli hale geldikçe, toplumu

meydana getiren tüm özneler, özbilinçliliklerini artırarak özgürleşebilme olanağına kavuşurlar.

Modern liberal demokrasilerin son iki yüzyıllık dönemde sergiledikleri gelişme ivmesinin, tamamıyla kültürel kaynaklardan ve farklılıklardan kaynaklandığı düşünülebilir. Bu şekilde düşünüldüğünde, modern liberal demokrasilerin güç kazanmasının tarihte karşılaşılan bir kaza ya da tesadüf olduğunun kabul edilmesi gerekir. Gelgelelim Hegel'in politika felsefesi temel alınarak gelişim süreçleri incelendiğinde, tarihin bir yöneliminin mevcut olduğu görülür. Bu anlamda tarih döngüsel değil, fakat bir sona doğru ilerler. Bu nedenle tarihteki gelişmelerin, bir kaza ya da tesadüf eseri değil, insanın özbilinçliliğindeki gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıktıklarının dikkate alınarak incelenmesi gerekir. Zira tarihteki insani görüngüler, rastlantısal vaka ve vakılardan ziyade bir yönelimin mevcudiyetini gözler önüne sererler. Özellikle modern bilim ve teknolojinin gelişiminde karşı karşıya kalınan 'bilgi'nin (knowledge) elle tutulur görünüm alması, tarihteki 'birikimlilik'in (cumulativeness) ve yönelimliliğin başlıca göstergeleridir. Tarihteki bu birikimlilik ve yönelimlilik, insani istenç ve meraktan güç alarak gelişimini sürdürür. İnsan, istenç ve merakıyla harici dünyayı biçimlendirme olanaklarını birikimli bir biçimde artırarak, tarihin bir yöne ve sona doğru gelişmesini sağlar. İnsanın doğayı biçimlendirmesini sağlayan bir organ olarak tasarladığı teknoloji, sadece bilimsel değil, fakat ayrıca refah ve özgürlüğe kaynaklık edecek ekonomik gelişimlere yol açar. Bunun en önemli nedeni ekonomik gelişmenin, teknolojinin olanaklı hale getirdiği yeni imkânlar tarafından biçimlendirilmesidir. Bu sayede insanın bir yandan özbilinçliliği gelişirken, diğer yandan dünyaya dair kavrayışı da artar. Son iki yüzyıl boyunca artan kentleşme ve devletin gücü uygulamaya geçirme ve üretme olanaklarındaki artış, insani özbilinçlilik ve kavrayıştaki gelişimin bir sonucudur. Bu gelişim sayesinde dünya daha önce olmadığı bir hal alır. Bu da tarihteki birikimliliğin ve yönelimliliğin başlıca kanıtlarından biridir.

Fukuyama (2004: 43) hangi teknolojik olasılıkların insanların kendi modifikasyonları sağlamalarına olanak vereceğinin belirsizlikler taşıdığına dikkat çeker. Gelgelelim modern liberal demokrasilerin öncülük ettiği ekonomik ve teknolojik değişimler gücün giderek dağıtık bir nitelik edinmesini sağlamıştır. Bu değişimler merkezileşmiş patrimonyal ve hiyerarşik politik sistemlerin çözümlerine neden olur. Merkezîyetçi patrimonyal devletin bilgiyi ve gücü tek elde toplayabilmesinin olanakları ekonomik ve teknolojik değişimler vasıtasıyla zayıflar. Zira patrimonyal devlet kaynaklar üzerinde mutlak egemenlik kurarak gücünü perçinler. Buna karşı liberal demokrasilerin yol açtığı ekonomik ve teknolojik değişimler kaynakların miktarını ve çeşitliliğini artırırken, dağıtık hale gelmelerini de sağlar. Böylelikle patrimonyal devletin merkezileşmiş yapısı sistemli bir biçimde çözülmeye başlar. Bilginin teknolojide cisimleşmesinin neden olduğu ekonomik gelişmeler, politik gelişmelerle etkileşimli bir biçimde ilerler. *"Günümüz dünyasında ekonomik kalkınma, sosyal değişim ve liberal*

demokrat ideolojinin belirleyiciliği arasında belirgin bağlaşımlar mevcuttur” (Fukuyama, 2012: 58). Bu bağlaşımların bir kaza ya da tesadüf eseri olduğunu düşünmek mümkün değildir. Endüstride çalışan sınıfın ve kentleşmenin vuku bulduğu ülkelerde, gücün merkeziyetçi bir yapıda muhafaza edilmesi giderek zorlaşır. Ekonomik liberalleşme, küreselleşmeyi tetiklerken, sürekli olarak dünya genelinde kazananların ve kaybedenlerin ortaya çıkmasına yol açan olumsuz dağılımsal sonuçlar üretme potansiyeline de sahiptir (Fukuyama, 2016: 64). Bundan dolayı endüstrileşme uzmanlık sahalarının gelişmesine ve çeşitlenmesine yol açtıkça, politik rejimin farklı güçlerin eşgüdümlü çalışabilmesini temin edecek bir biçimde yeniden ve sürekli yapılandırılması kaçınılmaz bir hal alır.¹⁴ Endüstrileşmeyle birlikte sivil toplumun giderek kompleks nitelikler arz etmeye başlaması kaçınılmazdır. Bu durum patrimonyal devletin toplumu tektipleştirilme dinamiklerinin kademeli bir yolla zayıflamasına neden olur. Orta sınıfın hızla gelişmesinden kaynaklanan bu olgu, mülkiyet yapısının da tıpkı güç gibi dağıtık nitelikler göstermesine yol açar. Tüm bu gelişmeler, öznelerin politik faaliyetlere katılım istencini artırır. Bu istencin artması, ekonomik refah artışıyla liberal demokrasinin gelişimi arasındaki bağlaşımlardan kaynaklanır. Yoksulluğun yüksek seviyede olduğu ülkeler, demokratik kurumların devamlılığını sağlamakta güçlükler yaşarlar (Fukuyama, 2011: 308). Buna karşın patrimonyal devletlerin uluslararası sahada güçsüzleşmelerinden kaynaklanan liberal modernleşme atılımları, endüstrileşmeyi ve orta sınıfın gelişmesini sağladıkça, güç dağıtık hale geldiğinden, rejimin yetkeci dinamikleri güç kaybeder. Refahtaki artışın toplumun yapısını ve öznelerin isteklerini kademeli bir biçimde değiştirmesi, yetkeci dinamiklerin zayıflamasına öncülük eder. Politik rejimin ne şekilde yapılandırılmış olduğunun yurttaşların refah seviyesi üzerinde etkili olduğuna dair bilinç ve sezgideki artış, yetkeci dinamiklerin törpülenmesine neden olan başlıca etkenlerden biridir. Bu etken, hükümetleri, işlevlerini yerine getirebilmek için demokratik hesap verme mecburiyetini kullanmak zorunda bırakır. Hükümetler gücü kullanırken toplumun rızasını edinebilmek için demokratik hesap verme mecburiyetini kullandıkça, işlevsel nitelikleri güçlenir. Zira demokratik hesap verme mecburiyetinden yoksun olan patrimonyal devletlerin rıza edinme dinamikleri, modern liberal demokrasilerle karşılaştırıldığında son derece zayıftır.

Modern liberal demokrasiler kültürün tüm yerküreyi kapsayacak bir biçimde türdeş hale gelmesine yol açacak dinamikleri dışlarlar. Kültürel çeşitliliğin artışı gücün ve refahın farklı yollardan dağıtık nitelikler edinmesini sağlar. *“Politik fikir farklılıkları politik uslamlama süreçlerinin oluşmasını sağlar”* (Wolthuis, 2016: 12). Bu nedenle liberal demokrasilerin ekonomik ve politik dinamikleri, fikir farklılıklarının yanı sıra kültürel çeşitliliğin de olanaklarını artıracak bir biçimde

¹⁴ Berg (2012: 5), Hegel’in kapitalizm savunusunun, teknolojik yeniliklere, uzmanlaşmaya ve iş bölümüne olanak sağlayan endüstri toplumunun hakiki manada insani özgürlüğe olanak sağlamasından kaynaklandığını belirtir.

işler. Ayrıca bu dinamikler kültürlerin çeşitliliğine olanak sağlarken, aralarındaki sınırları da silikleştirir. Politik ve ekonomik faaliyetlerin dünyevi nitelikler arz etmesi kültürler arasındaki sınırların belirginliğini azaltan başlıca etkidir. Bu sayede bir kültürde gerçekleşen bir insani tecrübe olarak politik liberalleşmenin ekonomik kalkınmaya öncülük etmesini sağlayan kurumların işlevselliklerinin gözle görülür hale gelmesini nazari itibara almamak, giderek olanaksızlaşır. Böylelikle bir kültürde refah ve güç üretmekteki işlevselliğini kanıtlamış kurumlar, diğer kültürler tarafından da kullanılmaya başlar. Bu durum patrimonyal devletin geleneksel mekanizmalarını işletmesini giderek olanaksız hale getirir. Modernleşmenin liberal demokratik bir rejimin tesis edilmesinden ayrı değerlendirilebilmesi olanaklı değildir. Özgürlüklerin gelişmesini sağlayan demokratik modernleşmeci eğilimlerin baskın olduğu politik rejimlerin gerek ekonomik gerekse politik başarı ve istikrar elde etmekte üretken oldukları görülür. Yetkeci dinamiklerin geliştirilmesiyle elde edilmeye çalışılan modernleşme atılımlarınmsa, uzun süreçler dikkate alındığında verimsiz oldukları barizdir. Hükümetlerin demokratik hesap verme mecburiyetinde oldukları rejimlerde, bireylerin ve kurumların daha üretken oldukları görülür. Demokratik hesap verme mecburiyeti vasıtasıyla politik rejimlerde tesis edilen geribildirim döngüsü sistemin sürekli revize edilmesini sağlarken, toplumdaki ve kurumlardaki ürenken dinamikleri güçlendirir.

SONUÇ

Toplumlar, endüstrileşme ve modernleşme süreçlerinde giderek daha kompleks nitelikler arz etmeye başladıkça, bireyler, kurumlar ve hükümetler, patrimonyal rejimlerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak ölçüde, kapsamlı üretkenlikler gösterirler. Bu durum öznelerin birbirleriyle etkileşimde bulunarak özbilinçliliklerini geliştirme olanaklarını kademeli bir biçimde arttırmalarından kaynaklanır. Zira ‘özne’, eylemler gerçekleştirip olumsuzlamalarla karşılaştıkça kendisine dair özbilinçliliği gelişirken, diğerlerinin özbilinçlilik edinmelerine de katkı sağlayarak, özgürlüğün olanaklarını arttıran dinamiklerin gelişmesini sağlar. Bu bireysel failerin tarihsel gelişimin süreçlerindeki önemine göndermede bulunur. Tarihin gelişim süreci determinist bir modelle uygun bir biçimde işlemediğinden, öznelerin fiilleri ve tercihleri politik düzenin yapısını etkiler. İnsani politik topluluğun ortaya çıkışı doğa durumunun olumsuzlanmasıyla biçimlendiğinden, failerin devletin teşekkül etme süreçlerindeki aktif katılımları önemlidir. Devletin meşruluğu ve gayrimeşruluğu failerin tarihsel süreçte eşgüdümlü çalışarak oluşturdukları yasalar tarafından belirlenir. Herkesin hayatta kalabilmek için diğerleriyle devamlı bir savaşta bulunduğu durumdan kurtulmak, insanın ideal bir politik düzenin nasıl olması gerektiğine dair atılımlarda bulunması sayesinde olanaklı hale gelir. Doğa durumunda ihtiras ve açgözlülüğünün manipülasyonuna esir olan insan, diğerleriyle birlikte huzur ve

refahla yaşamasını sağlayacak bir politik düzenin inşa sürecinde bir fail olarak yer aldıkça özbilinçlilik elde eder. Bu sayede zafer elde etme tutkusunu yerine ‘erdem’ (virtue) ikame edilir. Herkesin yaşamının tehdit altında olduğu doğal durumdan çıkış, öznelerin politik hayatı inşa edip hukukun üstünlüğünü egemen hale getirmeleri sayesinde mümkündür. Bireycilik tarihin akışında insanların sosyalleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Politik organizasyonların gelişiminden önce birey ve bireycilik mevcut değildir. Bu politik organizasyonların ideal bir yolla işleyebilmesi için bireye ve bireyleşmeye ihtiyaç duyulmasından kaynaklanır. İnsanın sosyalleşmesinin kompleks nitelikler arz etmesi, bireyciliğin gelişmesini sağlar. Zira refah, huzur ve barış sağlayan kompleks bir politik düzen için bireyin özgün atılımlarına ve eşgüdümlü çalışmalarına ihtiyaç duyulur. Doğal durumunda insan bireysel duruşlar sergilemez. Kişi diğerleriyle kompleks bir politik düzenin kapsamında yer edindiğinde bireyci davranışlar öne çıkar. Bu sayede bireyler diğerleriyle sürekli etkileşimlerinde özbilinçlilik edinirler.

On sekizinci yüzyılda egemen olan bilim anlayışının mekanistik eğilimleri, tarihteki gelişme eğilimini ve yönelimliliği açıklamakta yetersiz kaldığı gibi, öznenin gelişim süreçlerine dahil olarak değişimi yönlendiren fiillerinin etkilerine dair nitelikli bir içgörü de sunmaz. İdeal bir politik düzen, döngüsel olarak kendini en mükemmel haliyle tekrarlayan bir sistem olmadığından, öznelerin yaratıcı ve dönüştürücü atılımlarıyla gelişimini sürdürür. Devletin ortaya çıktığı en eski dönemde özsel niteliği patrimonyal olmasıdır. Patrimonyal devletten modern liberal demokrasilere geçiş uzun süreçleri kapsayan kompleks bir dönüşümdür. Patrimonyal devletin en belirgin niteliği egemenin bir mülkü olarak yapılanmasıdır. Egemenin mülkü olarak tesis edilmiş bir devlet, tüm ‘aygıt’larını (apparatus) sahibinin ilgi ve çıkarlarına göre işletir. Böylesi bir devlet, egemenin çıkarlarıyla kamunun çıkarı birbirinin aynısıymışçasına işler ve yapılır. “*Kişisel olmayan modern devletler, kurulması ve sürdürülmesi zor kurumlardır*” (Fukuyama, 2011: 450). Böylesi kurumların teşekkül edebilmesi için politik modernleşme süreçlerinin, devletin egemenin mülkü olmaktan çıkartılarak, kişisel olmayan nitelikler arz edecek bir biçimde yapılandırılmasıyla ilerletilmesi gerekir. Bu süreçte kamusal yarar egemenin kişisel faydasından ayrıştırılır. Yine bu süreçte egemenin kendi kişisel yararı için değil, fakat kamu yararı için yükümlülükler edinmesi sağlanır. Bu, öznelerin özgürce ekonomik, politik ve sanatsal fiiller gerçekleştirebilmelerinin olanaklarının artması için zorunludur. “*Meşru otorite, özünde, insan bireyleriyle iş birliği (uyum) içerisinde*” (Hoff, 2015: 22). Bunun için egemenliğin, hükümdarın sahip olduğu bir ayrıcalık olmaktan çıkarılması ve kamusal yarar için tüm toplumu yansıtacak temsilciler vasıtasıyla meşruluk kazandığına dair nitelikli bir kavrayışın geliştirilmesi gerekir. Ayrıca patrimonyal devlette egemen güç hukukun denetiminde olmadığı halde, modern liberal demokrasilerde hukukun üstünlüğü ilkesi sayesinde gücün her türlü kullanımı denetlenir ve dengelenir. Bu, yurttaşlara devlet gücünün

hükümdar tarafından istismar edilmesi karşısında güvenceler sağlayarak, özgürlüğün olanaklarını arttırır. Hukuk en güçlü olanı sınırlandırdığı sürece öznelerin gerek kişisel gerekse kamusal yarar için özgürce fiiller gerçekleştirebilmeleri olanak kazanır. Bu olanaklar sayesinde hükümetin ve kapsayıcı kurumların, demokratik ilkeler temelinde ideal bir biçimde çalışması, refah artışı ve ekonomik kalkınma üzerinde etkili sonuçlar doğurabilir. Bunun için, hükümetin demokratik hesap vermeye mecbur kılınarak, devlet gücünün kamusal yararı artıracak bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

Bu çerçeveden bakıldığında ‘tarihin sonu söylemi’nin (Fukuyama, 1989) modernleşme ve kalkınma süreçleriyle ilgili olduğu vurgulanmalıdır. Toplumların dönüşümünün çok boyutlu oldukları dikkate alındığında, ‘yüksek yaşam standartlarının elde edilmesi’nin, ekonomik ve politik sahada gerçekleşecek gelişmelerin birbirlerini etkileyip özgürlüğün imkânlarını artıracak bir yolla geliştirilmeleri sayesinde olanaklı hale geldiği görülür. Ekonomik refahın artışı, kişilerin imkân ve fırsatlar edinmelerine olanak tanıyacak bir politik alanın hukukun üstünlüğü ilkesinin egemenliği çerçevesinde tesis edilmesine bağlıdır. Tarihin son bulduğu bir durak olarak demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir devletin tesis edilmesi, öznelerin birer fail olarak özbilinçlilikle tarihsel süreçlere dahil olmalarıyla mümkündür. Modern devletin doğal bir yapı olmadığı unutulmamalıdır. Modern devlet öznelerin tarihsel süreçlere müdahil olmalarıyla sürekli yeniden inşa edilen bir yapı arz eder. İnsanın doğa durumundaki sosyalliği, en yakınında olanları kayırıp desteklemesine yol açarken, modern devlet şahsi olmayan kurumsal ilişkilerin baskın hale gelmesini sağlayacak bir yapıda tezahür eder. Ulus-devletin ortaya çıkışıyla güçlenen kurumların, popülist söylemlerin politik alanda hakim olmasına paralel olarak şahsi ilgiler için kullanımı, ekonomik ve politik demokratikleşmenin resesyona girmesine neden olur. Gelgelelim böylesi resesyona, kapsayıcı kurumların işlevselliklerine ve gerekliliklerine dair kamuoyunda bir bilincin oluşmasını sağlama potansiyeline sahiptir. Mekanik bir biçimde işlemeyen tarihin ilerleyişi, insani failliğin etkileriyle şekillendiğinden doğrusal değil, fakat kıvrımlıdır. Bu nedenle tarihin kapsamlı ilerleyişine dair nitelikli bir içgörü edinebilmek için süreçlerin uzun vadedeki biçimleniş ve yol alışlarının incelenmesi gerekir. Tarihte ortaya çıkan rejimler arasındaki mücadele ve etkileşimler, işlevsel ve sürdürülebilir olanların üstün geldiği bir sürecin biçimlenmesine neden olur. Bu anlamda demokratik rejimlerin öznelerin politik ve ekonomik faaliyetlerini verimli kılmakta yetkeci rejimlere kıyasla çok daha işlevsel olmaları üstünlük elde etmelerini sağlayan başlıca olgudur. Partimonyal devlet, politik elitin kişisel ilgi ve çıkarları için kurumların kapsayıcı niteliklerini aşındırarak, demokratik katılımın ve özgürlüklerin olanaklarını zayıflatır. Bu nedenle demokratik rejimlere kıyasla yetkecilik, öznelerin eşgüdümlü çalışılabilmeleri için bir altyapı tesis etmekte zayıf kalır. Nitelikli bir kalkınma için öznelerin özbilinçlilik edinmelerini sağlayacak demokratik bir kamusal alanın teşekkülü zorunludur. Zira modern demokrasilerin gelişimi, insani iletişimin

kapsamının değişim ve dönüşüm dinamiklerini hızlandıracak bir biçimde genişlemesiyle ilerler.

Kısaltmalar

EN: *Hegel's Philosophy of Nature: Part Two of the Encyclopedia of the Philosophical Sciences.*

EPW: *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline-Part I: Science of Logic.*

FNR: *Foundations of Natural Right.*

ILPWH: *Lectures on the Philosophy of World History; Introduction: Reason in History.*

PR: *Elements of the Philosophy of Right.*

PS: *Phenomenology of Spirit.*

RH: *Reason in History: A General Introduction to the Philosophy of History.*

SEL: *'System of Ethical Life' (1802/3) and 'First Philosophy of Spirit' (Part III of the System of Speculative Philosophy 1803/4).*

SL: *Science of Logic.*

LPR: *Lectures on the Philosophy of Religion.*

KAYNAKÇA

Alznauer, M. (2014). Hegel and The Social Conditions of Agency. *History of Philosophy Quarterly*, 31 (2), ss. 159-176.

Beiser, F. (2019). Hegel and the History of Idealism. *British Journal for the History of Philosophy*, 28 (9), ss. 501-5013.

Berg, H. (2012) Hegel's View of Modern Society. *Publications of the English Goethe Society*, 81(1), ss. 1-11.

Cassirer, E. ([1906–1920] 1950). *The Problem of Knowledge: Philosophy, Science, and f History since Hegel.* (Çev. W. H. Woglom ve C. W. Hendel). New Haven: Yale University Press.

Clarke, J. A. (2014) Fichte, Hegel, and the Life and Death Struggle. *British Journal for the History of Philosophy*, 22(1), ss. 81-103.

Coker, W. (2015). Keats, Hegel, and Belated Mythography. *Comparative Literature*, 67(1), ss. 45-61.

- Dewey, J. (2010). *John Dewey's Philosophy of Spirit, With The 1897 Lecture on Hegel*. (ed. J. R. Shook ve J. A. Good). New York: Fordham University Press.
- Dorrien, G. (2012). In the Spirit of Hegel: Post-Kantian Subjectivity, the Phenomenology of Spirit, and Absolute Idealism. *American Journal of Theology & Philosophy*, 33(3), ss. 200-223.
- Emundts, D. (2015) Hegel as a Pragmatist. *British Journal for the History of Philosophy*, 23(4), ss. 611-631.
- Ferrarin, A. (2019) Method in Kant and Hegel. *British Journal for the History of Philosophy*, 27(2), ss. 255-270.
- Fichte, J. G. ([1797] 2000). *Foundations of Natural Right*. (Çev. M. Baur ve Ed. F. Neuhouser). Cambridge: Cambridge University Press.
- Fukuyama, F. (1989). The End of History? *The National Interest*, 16, 3-18.
- Fukuyama, F. (1995). Virtue and Prosperity. *The National Interest*, 40 (Summer), 21-27.
- Fukuyama, F. (2001). Natural Rights and Human History. *The National Interest*, 64, 19-30.
- Fukuyama, F. (2001). Social Capital, Civil Society and Development. *Third World Quarterly*, 22 (1), 7-20.
- Fukuyama, F. (2004). *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*. New York: Cornell University Press.
- Fukuyama, F. (2004). Transhumanism. *Foreign Policy*, 144, 42-43.
- Fukuyama, F. (2011). Is There a Proper Sequence in Democratic Transitions? *Current History*, 110(739), 308-310.
- Fukuyama, F. (2011). *The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Fukuyama, F. (2012). The Future of History: Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class?. *Foreign Affairs*, 91(1), 53-61.
- Fukuyama, F. (2016). American Political Decay or Renewal? The Meaning of the 2016 Election. *Foreign Affairs*, 95(4), 58-68.
- Fukuyama, F. (2018). The Last English Civil War. *Daedalus*, 147 (1), 15-24.
- Giladi, P. (2018). Hegel's Philosophy and Common Sense. The European Legacy, 23(3), ss. 269-285.
- Goldhill, S. (2014). The Ends of Tragedy: Schelling, Hegel, and Oedipus. *PMLA*, 129(4), Special Topic: Tragedy, ss. 634-648.

- Hegel, G. W. F. ([1802-03-04] 1979). *'System of Ethical Life' (1802/3) and 'First Philosophy of Spirit' (Part III of the System of Speculative Philosophy 1803/4)*. (Çev. & Ed. H. S. Harris ve T. M. Knox). New York: State University of New York Press.
- Hegel, G. W. F. ([1807] 1977). *Hegel's Phenomenology of Spirit* (Revised Edition). (Çev. A. V. Miller). Oxford: Oxford University Press.
- Hegel, G. W. F. ([1812-16] 2010). *The Science of Logic*. (Çev. G. di Giovanni). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hegel, G. W. F. ([1817] 2010). *Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic Outline-Part I: Science of Logic*. (Çev. & Ed. K. Brinkmann ve D. O. Dahlstrom). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hegel, G. W. F. ([1820] 1991). *Elements of the Philosophy of Right*. (Ed. Allen W. Wood & Çev. H. B. Nisbet). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hegel, G. W. F. ([1822-23] 2011). *Lectures on the Philosophy of World History Volume 1: Manuscripts of the Introduction and the Lectures of 1822-3*. (Ed. ve Çev. R. F. Brown ve P. C. Hodgson). Oxford: Oxford University Press.
- Hegel, G. W. F. ([1827] 1988). *Lectures on the Philosophy of Religion: One-Volume Edition-The Lectures of 1827*. (Çev. R. F. Brown, P. C. Hodgson ve J. M. Stewart & ed. P. Hodgson). Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Hegel, G. W. F. ([1830] 1984). *Lectures on the Philosophy of World History-Introduction: Reason in History*. (Çev. H. B. Nisbet). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hegel, G. W. F. ([1830] 2004). *Hegel's Philosophy of Nature: Part Two of the Encyclopedia of the Philosophical Sciences*. (Çev. A. V. Miller). Oxford: Oxford University Press.
- Hoff, S. (2015). Locke and the Nature of Political Authority. *The Review of Politics*, 77(1), ss. 1-22.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven & London: Yale University Press.
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- Kain, P. J. (2016). Hegel, History, And Evil. *History of Philosophy Quarterly*, 33(3), ss. 275-291.
- Kant, I. ([1785] 1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. (Çev. ve Ed. M. Gregor ve J. Timmermann). Cambridge: Cambridge University Press.

- Kant, I. ([1999] 1788). *Critique of Pure Reason*. (Ed. P. Guyer ve A. W. Wood). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kislev, S. F. (2018) Hegel, Spinoza, and the 'Principle of Individuality'. *International Journal of Philosophical Studies*, 26(4), ss. 499-522.
- Kitcher, P. (2015). Pragmatism and Progress. *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, 51(4), ss. 475-494.
- Levine, S. (2015). Hegel, Dewey, And Habits. *British Journal for the History of Philosophy*, 23(4), ss. 632-656.
- Marcuse, H. (1955). *Reason And Revolution: Hegel and The Rise of Social Theory* (2nd Edition). London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Martin, W. (2015). Fichte's Wild Metaphysical Yarn. *Philosophical Topics*, 43(1/2), ss. 87-96.
- Mowad, N. (2012). The Natural World of Spirit: Hegel on the Value of Nature. *Environmental Philosophy*, 9(2), ss. 47-66.
- Peacocke, C. (2010). Self-Consciousness. *Revue de Métaphysique et de Morale*, 4 (Octobre-Décembre), ss. 521-551.
- Rae, G. (2012). Hegel, Alienation, and the Phenomenological Development of Consciousness. *International Journal of Philosophical Studies*, 20(1), ss. 23-42.
- Schuler, J. A. (2014). Empiricism Without the Dogmas: Hegel's Critique of Locke's Simple Ideas. *History of Philosophy Quarterly*, 31(4), ss. 347-368.
- Taylor, C. (1979). *Hegel and Modern Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Westphal, M. (1979). *History and Truth in Hegel's Phenomenology (Third Edition)*. Indiana: Indiana University Press.
- Wolthuis, B. (2016). The Realism of Political Liberalism. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 63(149), ss. 1-17.
- Wood, A. (2016). Propaganda and Democracy. *Theoria: An International Journal for Theory, History and Foundations of Science*, 31(3), ss. 381-394.

Çıkar Çatışması Beyanı / Conflicts of Interest Statement:

Çalışmada çıkar çatışması bulunmamaktadır.

There is no conflict of interest in the study.

Maddi Destek / *Financial Support:*

Bu çalışmada herhangi bir fon veya maddi destekten yararlanılmamıştır.

No funding or financial support was used in this study.

Yazar Katkıları / *Contribution Rate of the Authors:*

Fikir / *Idea:* BK; Tasarım / *Design:* BK; Veri Toplama / *Data Collecting:* BK; Kaynak Tarama / *Literatür Review:* BK; Analiz ve Yorum / *Analysis and Discussion:* BK; Makalenin Yazımı / *Writing:* BK.

(!) Yazar/yazarlar bu çalışmanın tüm süreçlerinin araştırma ve yayın etiğine uygun olduğunu, etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine uyduğunu beyan etmiştir. Aksi bir durumda Politik Psikoloji Dergisi sorumlu değildir.

(!) *The author/authors declared that all processes of this study are in accordance with research and publication ethics, and comply with ethical rules and principles of scientific citation. Otherwise, The Journal of Political Psychology is not responsible.*